

Title: The Nervous System – Lecture Outlines (2004)

Tytuł: Układ nerwowy – konspekty wykładów (2004)

Abstract:

This document provides a comprehensive lecture outline on the anatomy and basic physiology of the human nervous system. The material is divided into four main parts. The first and second parts introduce fundamental neurobiological concepts, such as the structure of neurons and synapses, and detail the structural division of the nervous system, with an emphasis on the spinal cord, brainstem, and autonomic nervous system. The third part focuses on the higher levels of the central nervous system, including the diencephalon, cerebellum, telencephalon, limbic system, as well as the ventricular system and the circulation of cerebrospinal fluid. The fourth part is dedicated to the major neural pathways (descending pyramidal and extrapyramidal tracts, and ascending sensory tracts), along with the anatomy and sensory pathways of the special senses (vision, hearing, and balance). The document organizes and systematizes neuroanatomical knowledge, serving as a valuable study compendium.

Streszczenie:

Niniejszy dokument stanowi kompleksowy konspekt wykładów z zakresu anatomii i podstaw fizjologii układu nerwowego człowieka. Materiał został podzielony na cztery główne części. Część pierwsza i druga wprowadzają podstawowe pojęcia neurobiologiczne, takie jak budowa neuronu i synaps, oraz szczegółowo opisują podział układu nerwowego, ze szczególnym uwzględnieniem budowy rdzenia kręgowego, pnia mózgu i autonomicznego układu nerwowego. Część trzecia koncentruje się na wyższych piętrach ośrodkowego układu nerwowego, w tym międzymózgowiu, mózdzku, kresomózgowiu, układzie limbicznym, a także omawia układ komorowy i krążenie płynu mózgowo-rdzeniowego. Część czwarta poświęcona jest głównym drogom nerwowym (zstępującym piramidowym i pozapiramidowym oraz wstępującym czuciowym), a także budowie i szlakom nerwowym narządów zmysłów (wzroku, słuchu i równowagi). Dokument porządkuje i systematyzuje wiedzę, stanowiąc kompendium z zakresu neuroanatomii.

Keywords: nervous system, neuroanatomy, central nervous system (CNS), peripheral nervous system (PNS), autonomic nervous system, neural pathways, brain, spinal cord, sensory organs, cerebrospinal fluid (CSF).

Słowa kluczowe: układ nerwowy, neuroanatomia, ośrodkowy układ nerwowy (OUN), obwodowy układ nerwowy, układ autonomiczny, drogi nerwowe, mózgowie, rdzeń kręgowy, narządy zmysłów, płyn mózgowo-rdzeniowy.

The Nervous System – Lecture Outlines (2004)

NERVOUS SYSTEM – PART I (BASIC CONCEPTS)

Slide 2: Nerve cell

- Nerve cell (neuron) - structure:
 - cell body
 - processes (nerve fibers):
 - afferent - **dendrites** (impulse travels towards the cell body)
 - efferent - **neurite** (= axon, axis cylinder), impulse travels from the nerve cell body to another cell

Slide 3: Synapse

- The connection between a nerve cell and another cell is called a **synapse**.
- A **synapse consists of**:
 - presynaptic membrane
 - synaptic cleft
 - postsynaptic membrane

Slide 4: Synapse (mechanism)

- A chemical substance called a **neurotransmitter (neuromediator)** is released through the presynaptic membrane into the synaptic cleft to bind with specific receptors on the postsynaptic membrane. In this way, the **excitation of the postsynaptic cell** occurs.

Slide 5: Types of synapses

- Types of synapses:
 - neuro-neuronal
 - neuromuscular
 - neuroglandular

Slide 6: Nervous system - division

- Nervous system - division:
 - somatic
 - central
 - peripheral
 - autonomic (vegetative)

- central
- peripheral

Slide 7: Somatic nervous system

- **Somatic nervous system – function:**
 - innervation of voluntary muscles (**striated**)
 - transmission of sensory stimuli, especially from exteroceptors and proprioceptors

Slide 8: Autonomic nervous system (scope)

- **Autonomic nervous system - scope of innervation:**
 - **involuntary** muscles (smooth muscles and cardiac muscle)
 - glands

Slide 9: Autonomic nervous system (division)

- **In the autonomic nervous system - division:**
 - **sympathetic part** (= sympathetic nervous system)
 - **parasympathetic part** (= parasympathetic nervous system)
- **Antagonistic action** => innervated structures are maintained in functional balance (homeostasis).

Slide 10: Nervous system (principle of operation)

- The somatic and autonomic nervous systems function on the basis of **reflex arcs**, therefore efferent fibers are always accompanied by afferent (sensory) fibers.

Slide 11: Nerve fibers (types)

- **Sensory fibers:**
 - somatic = somatosensory
 - visceral = viscerosensory
- **Efferent fibers:**
 - somatic = motor = somatomotor (to striated muscles)
 - autonomic = visceromotor (to smooth muscles or glands)

Slide 12: Nerve fibers (conduction mechanism)

- **In the somatic system:** the neurite of a motor cell located in the central nervous system (CNS) runs directly to the effector (the effector being a striated muscle fiber).
- **In the autonomic system:** the neurite of a cell located in the CNS (this neurite is called the preganglionic fiber) runs to a ganglion cell, ends by forming a synapse with it, and only the neurite of the ganglion cell (called the postganglionic fiber) reaches the effector.

Slide 13: Nerve fibers (sympathetic vs parasympathetic)

- **In the sympathetic system:** preganglionic fibers are significantly shorter than postganglionic ones (ganglion cells in close proximity to the CNS - paravertebral ganglia).

Slide 14: Central nervous system (composition)

- **Central = Central Nervous System (CNS) – composition:**
 - brain
 - spinal cord

Slide 15: Peripheral nervous system (composition)

- **Peripheral nervous system – composition:**
 - spinal nerves along with their roots and branches
 - spinal nerve plexuses
 - peripheral nerves
 - cranial nerves
 - ganglia associated with the aforementioned nerves

Slide 16: Basic definitions (Definitions of ganglion and nucleus)

- **A nerve ganglion** is a cluster (group) of nerve cell bodies located **outside the CNS** (i.e., located in the peripheral nervous system).
- **A nerve nucleus** is a group of nerve cell bodies **within the CNS**.

Slide 17: Nerve nuclei (functional division)

- **Division of nuclei based on function:**
 - sensory
 - motor (somatic)
 - sympathetic
 - parasympathetic

Slide 18: Nerve nuclei (neural pathways)

- The so-called neural pathways reach the motor (somatic) and autonomic nuclei in the CNS, and the neurites emerging from the cells of these nuclei leave the CNS and run through the structures of the peripheral nervous system to the effectors.
- Neurites of sensory ganglion cells reach the sensory nuclei, and neurites emerging from the cells of the sensory nuclei form **sensory (ascending) pathways** running within the CNS.

Slide 19: Course of a stimulus

- **The course of a sensory stimulus in the nervous system:**
 - receptor -> dendrite of a sensory cell -> cell body (in a sensory ganglion) -> neurite of the sensory ganglion cell -> sensory nucleus

Slide 20: Sensory ganglia

- The cells of sensory ganglia, due to the shape and arrangement of their processes, are called **pseudounipolar** cells.
- **Sensory ganglia:**
 - intervertebral (= spinal) ganglia
 - sensory ganglia of cranial nerves

Slide 21: Ganglion cells (synapses)

- The **pseudounipolar cell** is the first nerve cell on the path of a sensory impulse flowing from a receptor.
- The **first synapse** on the path of a sensory impulse lies in the central nervous system; it is the junction of the neurite of a pseudounipolar cell with the dendrite of a sensory nucleus cell.

Slide 22: Basic definitions (nerve)

- A **nerve** is a bundle of nerve fibers along with all their sheaths (endoneurium, perineurium, epineurium).

Slide 23: Spinal nerve

- A **spinal nerve** is a nerve formed by the union of the anterior and posterior roots, connected to one side of the same spinal cord segment. It lies in the intervertebral foramen.
- **Each spinal nerve divides into branches:** 1) anterior, 2) posterior, 3) meningeal.
- Additionally, spinal nerves **C8-L2** divide into a **white communicating branch**.
- A **gray communicating branch** joins every spinal nerve.

Slide 24: Posterior root

- The **posterior root** is a bundle of neurites from the **pseudounipolar** cells of the intervertebral ganglion, running to the posterior horn (column) and posterior funiculus of the spinal cord.

Slide 25: Anterior root

- The **anterior root** is a bundle of neurites from cells located in the anterior horn of the spinal cord (motor cells), running to the spinal nerve.
- Anterior roots **C8-L2** additionally contain neurites of the intermediolateral nucleus cells.
- Anterior roots **S2-S4** contain neurites of the intermediomedial nucleus cells.

Slide 26: Intermediolateral nucleus

- The **intermediolateral nucleus** is the center of the sympathetic system; it lies in segments **C8-L2** of the spinal cord.

Slide 27: Intermediomedial nucleus

- The **intermediomedial nucleus** is the spinal center of the parasympathetic system; it lies in segments **S2-S4** of the spinal cord.

Slide 28: Lateral intermediate substance

- The intermediolateral nucleus and intermediomedial nucleus are located in the lateral intermediate substance of the spinal cord.
- The intermediolateral nucleus causes the gray matter to protrude laterally, forming the **lateral horn (column)**.

Slide 29: Parasympathetic system

- **Centers of the parasympathetic system:**
 - intermediomedial nucleus (in the spinal cord)
 - parasympathetic nuclei of cranial nerves III, VII, IX, X (in the brainstem)

Slide 30: Posterior branch of the spinal nerve

- Innervates the skin derived from the dorsal dermatomes (a narrow strip of back skin), skin glands, arrector pili muscles, muscles of the dorsal myotomes, and the musculature of blood vessels.
- Contains fibers: sensory, motor (**somatic**), and postganglionic sympathetic (**visceromotor**).

Slide 31: Anterior branch of the spinal nerve

- Innervates the skin of the ventral dermatomes, skin glands, arrector pili muscles, muscles of the ventral myotomes, and the musculature of blood vessels.
- Contains fibers: sensory, motor (**somatic**), and postganglionic sympathetic (**visceromotor**).
- Exceptionally: the anterior branches of **S2, S3, and S4** also contain **preganglionic parasympathetic** fibers.

Slide 32: Meningeal branch

- Runs into the spinal canal, where it innervates the **dura mater** of the spinal cord.
- Contains fibers: sensory and postganglionic sympathetic (**visceromotor**).

Slide 33: Nerve Plexuses

- **Nerve plexus:** any mixing of nerve fibers.
- **Spinal nerve plexus:** formed by the mixing of anterior rami of several successive spinal nerves on one side. Peripheral nerves emerge from the plexus.
- The anterior rami of the thoracic nerves do not form plexuses – they are the **intercostal nerves**.

Slide 34: Peripheral nerves (division)

- **Peripheral nerves are divided into:**
 - cutaneous
 - muscular
 - mixed

Slide 35: Cutaneous nerves

- **Cutaneous nerves** innervate the skin along with its cutaneous glands, arrector pili muscles, and the smooth muscle of blood vessels.
- They are composed of dendrites from the cells of **intervertebral (= spinal) ganglia** and neurites from the cells of **paravertebral (= vertebral) ganglia**.

Slide 36: Muscular nerves

- **Muscular nerves** innervate skeletal muscles.
- They are composed of neurites from the cells of the **anterior horns of the spinal cord**, which are accompanied by sensory fibers - dendrites of the intervertebral ganglion cells.
- They are often (imprecisely) called **motor nerves**.

Slide 37: Mixed nerves

- **Mixed nerves** innervate skeletal muscles and the skin, and some also innervate the parietal layers of serous membranes (e.g., the phrenic nerve).
- The cells of origin for these nerves are located in the anterior horns of the spinal cord, intervertebral ganglia, and paravertebral ganglia.

Slide 38: White communicating ramus

- The **white communicating ramus** is a branch of the spinal nerve that runs to the nearest paravertebral ganglion.
- It is composed of neurites from the cells of the intermediolateral nucleus of the lateral horn of the spinal cord (**preganglionic sympathetic fibers**), which are accompanied by dendrites of the intervertebral ganglion cells (**sensory**).
- Some fibers terminate in the paravertebral ganglion with synapses; the rest pass through in transit as **interganglionic fibers** or **splanchnic nerves**.

Slide 39: Interganglionic fibers and splanchnic nerve

- **Interganglionic fibers:** preganglionic fibers that pass through a paravertebral ganglion in transit and run to the next paravertebral ganglion (either superiorly or inferiorly).
- **Splanchnic nerve:** carries preganglionic fibers that have passed through a paravertebral ganglion in transit and run to a prevertebral ganglion (where they terminate in synapses).

Slide 40: Postganglionic fibers

- **Postganglionic fibers:** neurites of ganglion cells.
- They are divided into **long** and **short**.
- **Long:** vascular (plexuses in the external layer of vessels) and visceral (organ-related).
- **Short:** form **gray communicating rami**.

Slide 41: Gray communicating ramus

- **Gray communicating ramus:** postganglionic fibers running from the paravertebral ganglion to the spinal nerve.
- These fibers continue on (to effectors) within the anterior, posterior, and meningeal branches of the spinal nerve.

Slide 42: Sympathetic trunk

- **Sympathetic trunk:** a complex of paravertebral ganglia along with the interganglionic fibers connecting them.
- A **paired** structure, it lies lateral to the vertebral bodies, extending from the base of the skull to the coccyx.

Slide 43: Prevertebral ganglia

- **Prevertebral ganglia** are located independently of the sympathetic trunk, within the plexuses of the sympathetic system.

Slide 44: Division of the autonomic system

- Both parts (sympathetic and parasympathetic) are divided into:
 - **central part (CNS):** sympathetic and parasympathetic nuclei.
 - **peripheral part:** preganglionic fibers, autonomic ganglia, postganglionic fibers.

Slide 45: Pre-/postganglionic fibers

- **Preganglionic fibers:** neurites of cells located in the nuclei of the autonomic system.
- **Postganglionic fibers:** neurites of cells located in the ganglia of the autonomic system.

Slide 46: Segment of the spinal cord (neuromere)

- **Segment of the spinal cord (neuromere):** a section of the spinal cord extending from the superior border of one root area to the superior border of the next root area.
- From one segment, the anterior roots of **two spinal nerves** (right and left) emerge, and the posterior roots of these nerves enter it.

Slide 47: Root area

- The **root area** is the area on the surface of the spinal cord through which the fibers of the anterior root pass.

Slide 48: Peripheral nervous system (spinal nerves)

- **Spinal nerves**, numbering **31 pairs**, divide into branches.
- Each spinal nerve contains fibers:
 - **motor** (neurites of the anterior horn cells of the spinal cord)
 - **sensory** (dendrites of the intervertebral ganglion cells)
 - **postganglionic sympathetic** (neurites of the paravertebral ganglion cells)
- Both the anterior and posterior rami are also composed of such fibers.

Slide 49: Peripheral nervous system (plexuses)

- The **anterior rami** of the spinal nerves form plexuses:
 - cervical (C1-C4)
 - brachial (C5-Th1)
 - lumbar (L1-L4) (often with a contribution from Th12)
 - sacral (L4-Co)
- **Peripheral nerves** emerge from these plexuses.

Slide 50: Nerves of the cervical and brachial plexuses

- **Nerves of the cervical plexus** innervate the neck muscles, diaphragm, pleura, pericardium, and part of the peritoneum.
- **Nerves of the brachial plexus** innervate the upper limb.

Slide 51: Nerves of the lumbar and sacral plexuses

- The **lumbar plexus** innervates the lower limb and abdominal muscles.
- The **sacral plexus** innervates the lower limb and the muscles of the pelvic floor.
- The largest nerve in the human body emerges from the sacral plexus - the **sciatic nerve** (n. ischiadicus).

Slide 52: Intercostal nerves

- The anterior rami of the thoracic spinal nerves do not form plexuses, are called **intercostal nerves**, and run metamERICALLY in the intercostal spaces.
- They innervate: the skin of the chest and abdomen, the deep muscles of the chest, the abdominal muscles, the pleura, and the peritoneum.

Slide 53: Cranial nerves (introduction)

- **12 pairs of cranial nerves** emerge from or enter the brain.

Slide 54: Cranial nerves (summary)

- **Cranial nerves (components):**
 - I - Olfactory n. – Z
 - II - Optic n. – Z
 - III - Oculomotor n. – R, P
 - IV - Trochlear n. – R
 - V - Trigeminal n. – R, C

- VI - Abducens n. – R
- VII - Facial n. – R, C, P
- VIII - Vestibulocochlear n. – Z
- IX - Glossopharyngeal n. – R, C, P
- X - Vagus n. – R, C, P
- XI - Accessory n. – R
- XII - Hypoglossal n. – R
- **Legend: Z-Special Sensory, R-Motor, C-General Sensory, P-Parasympathetic**

Slide 55: Central nervous system – composition

- **Central nervous system – composition:**
 - brain (encephalon)
 - spinal cord

Slide 56: Hierarchy of the nervous system

- Throughout the central nervous system, there is a **hierarchical structure**, meaning each "level" of the system is subordinate to all higher ones.
- The **cerebellum** partially "breaks away" from this hierarchy, as its function places it in a position parallel to the highest levels.
- For this reason, the encephalon is divided into 3 main components:
 - **brain** (telencephalon and diencephalon)
 - **brainstem**
 - **cerebellum**

Slide 57: Composition of the brain and brainstem

- **Composition of the brain (the cerebrum proper):**
 - telencephalon
 - diencephalon
- **Brainstem – in sequence:**
 - midbrain
 - pons
 - medulla oblongata

Slide 58: Internal structure of the CNS

- **Internal structure of the central nervous system:**
 - **gray matter** (mainly of nerve cell bodies and glial cells)
 - **white matter** (mainly neural pathways, i.e., myelinated nerve cell processes)

Slide 59: Spinal cord – internal structure

- **Spinal cord – internal structure:**
 - **white matter** (located peripherally)
 - **gray matter** (located centrally)

Slide 60: White matter of the spinal cord – division

- **White matter - division:**
 - 2 anterior funiculi
 - 2 lateral funiculi
 - 2 posterior funiculi
 - white commissure (connects both anterior funiculi)

Slide 61: Boundaries in the spinal cord

- The posterior funiculi are separated from each other by the **posterior median septum**.
- The **posterior horn** lies between the posterior and lateral funiculi.
- The boundary between the lateral and anterior funiculi - the **anterior horn** and the fibers of the **anterior root**.

Slide 62: Posterior funiculus

- The posterior funiculus in segments **from Th6 upwards** is divided into 2 fasciculi:
 - medially, the **gracile fasciculus**
 - laterally, the **cuneate fasciculus**

Slide 63: Gray matter – horns

- Gray matter is divided into **columns**, whose cross-sections are called **horns**.
- There are:
 - 2 **anterior horns** (columns)
 - 2 **posterior horns** (columns)
 - between them, the **intermediate gray matter:**
 - central part - central intermediate substance
 - 2 lateral parts - lateral intermediate substances

Slide 64: Lateral intermediate substance and lateral horns

- The lateral intermediate substance in segments **C8 - L2** bulges the gray matter, creating a **lateral horn (column)**.
- In the lateral intermediate substance lie the spinal centers of the autonomic system:
 - **sympathetic center** (intermediolateral nucleus) in segments C8 - L2
 - **parasympathetic center** (intermediomedial nucleus) in segments S2 - S4

Slide 65: Autonomic centers in the spinal cord

- The **intermediolateral nucleus** (C8-L2) is the sympathetic center.
- The **intermediomedial nucleus** (S2-S4) is the sacral parasympathetic center.
- The parasympathetic system has additional centers in the brainstem (nuclei of cranial nerves III, VII, IX, X). The sympathetic system **does not have** centers in the brainstem.
- The **dorsal longitudinal fasciculus** reaches the autonomic nuclei of the lateral intermediate substance, and **preganglionic fibers** emerge from them.

Slide 66: Anterior horns

- The anterior horns (columns) contain motor (somatic) cells - **α - and γ -motoneurons**.
- The corticospinal tract and extrapyramidal tracts reach these cells.
- The neurites of these cells run in the **anterior roots** of the spinal nerves.

Slide 67: Posterior horns

- The posterior horns (columns) contain sensory cells, which are reached by neurites of the pseudounipolar cells of the intervertebral ganglia in the posterior roots.
- Tracts emerge from them: spinothalamic, spinocerebellar (anterior and posterior), spinotectal, and spinoreticular.

Slide 68: Termination of the spinal cord

- The spinal cord ends at the level of the intervertebral disc between **L1 and L2**.
- This termination is called the **conus medullaris**.

Slide 69: Filum terminale

- Below the conus medullaris runs the **filum terminale**, which has 2 parts:
 - **upper part** (glial tissue + pia mater) extends to the border of vertebrae S2 and S3 (end of the dural sac).
 - **lower part** (threads of dura mater), reaches the coccyx.

Slide 70: Curvatures and enlargements of the spinal cord

- **Curvatures:** cervical (convex anteriorly), thoracic (concave anteriorly).
- **Enlargements:**
 - cervical (at the level of C3-Th1, widest at C5 and C6)
 - lumbar (at the level of Th10-L1, thickest at Th12)
- (Enlargements are formed due to the accumulation of a large number of motor cells for the limbs).

NERVOUS SYSTEM – PART II

Slide 2: Nervous system - division

- **Nervous system - division:**
 - **somatic**
 - central
 - peripheral
 - **autonomic (vegetative)**
 - central
 - peripheral

Slide 3: Central nervous system

- **Central = Central Nervous System (CNS) – composition:**
 - **brain (encephalon)**
 - **spinal cord**

Slide 4: Central nervous system (hierarchy)

- Throughout the central nervous system, there is a **hierarchical structure**, meaning each "level" of the system is subordinate to all higher ones.
- The **cerebellum** partially "breaks away" from this hierarchy, as its function places it in a position parallel to the highest levels.
- For this reason, the encephalon is divided into 3 main components:
 - **brain** (telencephalon and diencephalon)
 - **brainstem**
 - **cerebellum**

Slide 5: Composition of the brain and brainstem

- **Composition of the brain (the cerebrum proper):**
 - telencephalon
 - diencephalon
- **Brainstem – in sequence:**
 - midbrain
 - pons
 - medulla oblongata

Slide 6: Basic definitions

- A **nerve nucleus** is a group of nerve cell bodies **within the CNS**.

Slide 7: Nerve nuclei (functional division)

- **Division of nuclei based on function:**
 - sensory
 - motor (somatic)
 - sympathetic
 - parasympathetic

Slide 8: Nerve nuclei (neural pathways)

- The so-called neural pathways reach the motor (somatic) and autonomic nuclei in the CNS, and the neurites emerging from the cells of these nuclei leave the CNS and run through the structures of the peripheral nervous system to the effectors.
- Neurites of sensory ganglion cells reach the sensory nuclei, and neurites emerging from the cells of the sensory nuclei form **sensory (ascending) pathways** running within the CNS.

Slide 9: Central nervous system (structure)

- **Internal structure of the central nervous system:**
 - **gray matter** (mainly of nerve cell bodies and glial cells)
 - **white matter** (mainly neural pathways, i.e., myelinated nerve cell processes)

Slide 10: Spinal cord (structure)

- **Spinal cord – internal structure:**
 - **white matter** (located peripherally)
 - **gray matter** (located centrally)

Slide 11: White matter of the spinal cord

- **White matter - division:**
 - 2 anterior funiculi
 - 2 lateral funiculi
 - 2 posterior funiculi
 - white commissure (connects both anterior funiculi)

Slide 12: Boundaries in the spinal cord

- The posterior funiculi are separated from each other by the **posterior median septum**.
- The **posterior horn** lies between the posterior and lateral funiculi.
- The boundary between the lateral and anterior funiculi - the **anterior horn** and the fibers of the **anterior root**.

Slide 13: Posterior funiculus

- The posterior funiculus in segments **from Th6 upwards** is divided into 2 fasciculi:
 - medially, the **gracile fasciculus**
 - laterally, the **cuneate fasciculus**

Slide 14: Gray matter of the spinal cord

- Gray matter is divided into **columns**, whose cross-sections are called **horns**.
- There are:
 - 2 **anterior horns** (columns)
 - 2 **posterior horns** (columns)
 - between them, the **intermediate gray matter**:
 - central part - central intermediate substance
 - 2 lateral parts - lateral intermediate substances

Slide 15: Lateral intermediate substance and lateral horns

- The lateral intermediate substance in segments **C8 - L2** bulges the gray matter, creating a **lateral horn (column)**.
- In the lateral intermediate substance lie the spinal centers of the autonomic system:

- **sympathetic center** (intermediolateral nucleus) in segments C8 - L2
- **parasympathetic center** (intermediomedial nucleus) in segments S2 - S4

Slide 16: Functions of autonomic nuclei

- The **intermediolateral nucleus** is the only sympathetic center in the central nervous system. The parasympathetic system also has centers in the brainstem.

Slide 17: Anterior horns of the spinal cord

- The anterior horns (columns) contain motor (somatic) cells - **α- and γ-motoneurons**.
- The corticospinal tract and extrapyramidal tracts reach these cells.
- The neurites of these cells run in the **anterior roots** of the spinal nerves.

Slide 18: Posterior horns of the spinal cord

- The posterior horns (columns) contain sensory cells, which are reached by neurites of the pseudounipolar cells of the intervertebral ganglia in the posterior roots.
- Tracts emerge from them: spinothalamic, spinocerebellar, spinotectal, and spinoreticular.

Slide 19: Termination of the spinal cord

- The spinal cord ends at the level of the intervertebral disc between **L1 and L2**.
- This termination is called the **conus medullaris**.

Slide 20: Filum terminale

- Below the conus medullaris runs the **filum terminale**, which has 2 parts:
 - **upper part** (glial tissue + pia mater) extends to the border of vertebrae S2 and S3 (end of the dural sac).
 - **lower part** (threads of dura mater), reaches the coccyx.

Slide 21: Curvatures and enlargements of the spinal cord

- **Curvatures:** cervical (convex anteriorly), thoracic (concave anteriorly).
- **Enlargements:**
 - cervical (at the level of C3-Th1, widest at C5 and C6)
 - lumbar (at the level of Th10-L1, thickest at Th12)
- (Enlargements are formed due to the accumulation of a large number of motor cells for the limbs).

Slide 22: Segment of the spinal cord (neuromere)

- **Segment of the spinal cord (neuromere)** is a section of the spinal cord extending from the superior border of one root area to the superior border of the next root area.
- From one segment, the anterior roots of **two spinal nerves** (right and left) emerge, and the posterior roots of these nerves enter it.

Slide 23: Root area

- The **root area** is the area on the surface of the spinal cord through which the fibers of the anterior root pass.

Slide 24: Medulla oblongata - parts

- For topographical and developmental reasons, the **medulla oblongata** is divided into:
 - **lower (closed) part** – containing the central canal
 - **upper (open) part** – co-forming the floor of the fourth ventricle (rhomboid fossa)
- In an external/descriptive view, the medulla oblongata is distinguished by its **ventral part** (pyramids, olives) and **dorsal part**.

Slide 25: Medulla oblongata (ventral part - pyramids)

- **Medulla oblongata (in the ventral part):**
 - corticospinal tracts (impulses from the cortex to the spinal cord) controlling movements:
 - voluntary
 - fully conscious
 - These tracts form elevations on the ventral surface of the medulla oblongata called **pyramids**.

Slide 26: Medulla oblongata (decussation of pyramids)

- **Medulla oblongata (in the ventral part):**
 - In the lower part, the **decussation of pyramids** occurs (80-85% of corticospinal tract fibers cross over – passing from the left to the right side and vice versa, forming the lateral corticospinal tract).

Slide 27: Medulla oblongata (dorsal part - division)

- The pathways running in the dorsal part of the medulla oblongata can be divided into:
 - **ascending** (sensory, towards higher centers)
 - **descending** (towards lower centers)

Slide 28: Medulla oblongata (gray matter)

- The gray matter of the medulla oblongata contains two groups of nuclei:
 - **proper nuclei** (of the reticular formation, gracile, cuneate, inferior olivary)
 - **cranial nerve nuclei** (IX, X, XI, XII)

Slide 29: Pons - parts

- **Pons - parts:**
 - basal
 - dorsal

Slide 30: Pons (basal part)

- In the basal part of the pons:
 - **Descending tracts:**
 - pyramidal tracts (corticospinal and corticonuclear)
 - corticopontocerebellar tracts
 - **Gray matter:** proper nuclei of the basal part of the pons.

Slide 31: Pons (dorsal part)

- In the dorsal part of the pons:
 - **White matter:** ascending and descending tracts.
 - **Gray matter:**
 - Cranial nerve nuclei: V, VI, VII, VIII
 - Proper nuclei of the dorsal part: of the reticular formation, superior olivary, trapezoid body.

Slide 32: Midbrain - division

- The **midbrain** is divided into 2 main parts:
 - **tectum**, i.e., the tectal plate (lamina tecti)
 - **cerebral peduncles**
- The **cerebral aqueduct**, passing through the midbrain, marks the boundary between the above structures.

Slide 33: Midbrain (cerebral peduncles)

- **Cerebral peduncles:**
 - **tegmentum** of the midbrain
 - **crus cerebri**
- The **substantia nigra**, on the right and left sides, divides the cerebral peduncles into the structures above.

Slide 34: Midbrain (tectal plate)

- **Tectal plate:**
 - four elevations called **colliculi** (2 superior, 2 inferior)
 - contain proper nuclei:
 - nuclei of the superior colliculi - centers for visual reflexes
 - nuclei of the inferior colliculi - centers for auditory reflexes

Slide 35: Midbrain (brachia of the colliculi)

- **Tectal plate:**
 - The colliculi of the tectal plate are connected to the metathalamus (a part of the diencephalon) by the superior and inferior **brachia of the colliculi**.

Slide 36: Midbrain (tegmentum)

- **Through the tegmentum of the midbrain run:**
 - ascending tracts
 - descending tracts
- The **gray matter of the tegmentum** consists of proper nuclei and cranial nerve nuclei.

Slide 37: Midbrain (proper and cranial nerve nuclei)

- **Proper nuclei of the tegmentum:** reticular formation, red nucleus, substantia nigra, interpeduncular nucleus, interstitial nucleus of Cajal.
- **Cranial nerve nuclei in the tegmentum:** III, IV, V.

Slide 38: Midbrain (crura cerebri)

- The **crura cerebri** contain exclusively **white matter:**
 - pyramidal tracts (corticospinal and corticonuclear) – middle 3/5 of the crus.
 - corticopontocerebellar tracts (lateral 1/5 parieto-occipito-temporal and medial 1/5 frontal).

Slide 39: Parasympathetic system (brainstem)

- **Centers of the parasympathetic system in the brainstem:**
 - parasympathetic nuclei of cranial nerves III, VII, IX, X.

Slide 40: Somatic system (brainstem)

- **Centers of the somatic system in the brainstem:**
 - Motor nuclei of cranial nerves: III, IV, V, VI, VII, IX, X, XI, XII
 - Sensory nuclei of cranial nerves: V, VII, IX, X

Slide 41: Reticular formation (definition)

- **Reticular formation = reticular system**
- **Formed by:** a complex of proper nuclei, interconnected and separated from each other by white matter.
- **Location:** in the spinal cord (central intermediate substance) and in the dorsal part of the brainstem.

Slide 42: Reticular formation (function)

- All pathways passing through the dorsal part of the brainstem go through the reticular formation (modification of impulses: amplified / inhibited).

Slide 43: Reticular formation (divisions)

- **Functional division** (based on tract systems): ascending part (activating and inhibiting) and descending part (excitatory and inhibitory).
- **Anatomical division** (based on location in the brainstem, it is divided into 3 vertical columns/nuclei clusters):

- median nuclei (raphe)
- medial nuclei (magnocellular)
- lateral nuclei (parvocellular)

Slide 44: Reticular formation (function)

- All cranial nerve nuclei are located within the reticular formation:
 - they are connected to the nuclei of this formation.
 - transmission of impulses between nuclei (e.g., corneal reflex).
 - formation of reflex arcs involving cranial nerves.

Slide 45: Reticular formation (ascending/descending division)

- **Ascending:** 1) inhibits the thalamic system, 2) activates the midbrain system, 3) inhibits the pontine system.
- **Descending:** 1) inhibitory part (medulla oblongata), 2) excitatory part (entire brainstem).

Slide 46: Reticular formation (nuclei)

- Approximately 96 proper nuclei have been identified.
- Based on their location in the tegmentum of the brainstem, they are divided into:
 - median nuclei
 - medial nuclei
 - lateral nuclei

NERVOUS SYSTEM – PART III

Slide 2: Diencephalon (division)

- **Diencephalon - division:**
 1. thalamencephalon
 2. hypothalamus
- **Thalamencephalon - composition:**
 1. thalamus (left and right)
 2. epithalamus
 3. metathalamus (left and right)

Slide 3: Epithalamus (division)

- **Epithalamus – division:**
 - striae medullares thalami
 - habenular trigones
 - habenular commissure
 - pineal gland (body)
 - posterior commissure

Slide 4: Metathalamus (composition)

- **Metathalamus – composition:**
 - 2 **geniculate bodies:**
 - lateral
 - medial

Slide 5: Metathalamus (function)

- **Metathalamus - function:**
 - **Lateral geniculate body** - subcortical visual center (connects via the brachium of the superior colliculus to the superior colliculus of the tectal plate).
 - **Medial geniculate body** - subcortical auditory center (connected via the brachium of the inferior colliculus to the inferior colliculus of the tectal plate).

Slide 6: Pineal gland

- **Pineal gland:**
 - an endocrine gland.
 - produces a hormone whose function is to inhibit the production of gonadotropins by the anterior lobe of the pituitary gland.
 - secretorily active until puberty.

Slide 7: Thalamus

- **Thalamus:**
 - subcortical sensory center.
 - distribution of nerve impulses to:
 - be sent to the sensory centers of the cerebral cortex.
 - be transmitted to lower levels of the extrapyramidal system (triggering reflexes).
 - The third neurons of the main sensory pathways are located in the thalamic nuclei.

Slide 8: Hypothalamus (composition)

- **Hypothalamus - composition:**
 - optic chiasm and 2 optic tracts (left and right).
 - tuber cinereum.
 - infundibulum (stalk).
 - 2 mammillary bodies (left and right).

Slide 9: Hypothalamus (master gland)

- **Hypothalamus - master endocrine gland:**
 - neurosecretory nuclei: paraventricular nucleus, supraoptic nucleus.
 - The neurites of the cells of these nuclei form the infundibulum.
 - they terminate in the posterior lobe of the pituitary gland.
 - they release hormones into the blood: ADH (antidiuretic hormone) and oxytocin.

Slide 10: Hypothalamus (hormones)

- **Hypothalamus:**
 - Other neurosecretory nuclei secrete:
 - inhibiting and releasing hormones.
 - they reach the anterior lobe of the pituitary gland via the pituitary portal circulation and regulate the secretion of pituitary hormones.

Slide 11: Functions of the hypothalamus

- **Functions of the hypothalamus:**
 - endocrine function.
 - superior center controlling the autonomic system.
 - thermoregulation center.
 - centers for: hunger, thirst, and satiety, sexual functions, and aggression.
 - is closely related to the limbic system.

Slide 12: Cerebellum (structure)

- **Cerebellum:**
 - composed of two hemispheres (left and right) and a central part called the vermis.
 - **3 lobes:** anterior, posterior, and flocculonodular.
 - from the outside, the cerebellum is covered by a cortex (formed into numerous very fine gyri), and beneath the cortex - white matter and cerebellar nuclei.

Slide 13: White matter of the cerebellum

- **White matter of the cerebellum:**
 - afferent tracts (to the cerebellum)
 - efferent tracts (from the cerebellum)
 - intrinsic tracts = intracerebellar (commissural, association)

Slide 14: Association tracts of the cerebellum

- **Association tracts:**
 - connecting individual segments of the cortex with each other.
 - connecting the cerebellar cortex with the cerebellar nuclei.
 - connecting individual cerebellar nuclei with each other.

Slide 15: Cerebellar nuclei

- **Cerebellar nuclei exist in 4 pairs:**
 - fastigial nucleus
 - globose nucleus
 - emboliform nucleus
 - dentate nucleus

Slide 16: Phylogenetic division of the cerebellum

- **Phylogenetic division of the cerebellum:**
 - **Archicerebellum (vestibulocerebellum):** consisting of the flocculonodular lobe and the fastigial nucleus (functions as the center of equilibrium).
 - **Paleocerebellum (spinocerebellum):** the vermis and the medial part of the hemispheres, as well as the globose and emboliform nuclei (regulation of muscle tone, posture).
 - **Neocerebellum (pontocerebellum):** the lateral parts of the hemispheres and the dentate nucleus (planning of movements, learning of complex motor skills).

Slide 17: Connections of the cerebellum with the brainstem

- **The cerebellum has connections with the brainstem:**
 - via the superior cerebellar peduncles and the superior medullary velum
 - via the middle cerebellar peduncles
 - via the inferior cerebellar peduncles

Slide 18: Telencephalon (structure)

- **Telencephalon – structure:**
 1. 2 hemispheres (left and right)
 2. median part (commissures: corpus callosum, anterior commissure and fornix, preoptic area and lamina terminalis)

Slide 19: Anterior commissure

- **Anterior commissure:**
 1. phylogenetically the oldest commissure of the brain.
 2. connects the temporal lobes (posterior part) and the rhinencephalon (anterior perforated substance).

Slide 20: Corpus callosum (location of lobes)

- **Corpus callosum:**
 - connects corresponding structures of the lobes:
 - frontal
 - parietal
 - occipital

Slide 21: Corpus callosum (fibers)

- **Corpus callosum:**
 - The corpus callosum (median part).
 - In the hemispheres, the fibers of the corpus callosum spread out, forming the **radiations of the corpus callosum**.

Slide 22: Corpus callosum (parts)

- **Corpus callosum (on a sagittal section):**
 - splenium of the corpus callosum
 - trunk of the corpus callosum
 - genu of the corpus callosum
 - rostrum of the corpus callosum
 - rostral lamina

Slide 23: Lobes of the hemispheres

- **Each hemisphere consists of 5 lobes:**
 - frontal
 - parietal
 - occipital
 - temporal
 - insula

Slide 24: Insula

- **Insula:**
 - in the depth of the lateral sulcus of the brain.
 - covered by "opercula" (parts of the frontal, parietal, and temporal lobes).

Slide 25: Gray matter of the hemispheres

- **In the cerebral hemisphere, the gray matter forms:**
 1. the outer layer - the **cerebral cortex**.
 2. deeper-lying **subcortical nuclei** (telencephalic nuclei / basal ganglia).

Slide 26: Basal ganglia

- **Basal ganglia:**
 1. claustrum
 2. lentiform nucleus (putamen, globus pallidus)
 3. caudate nucleus (head + body + tail)
 4. amygdaloid body (amygdala)

Slide 27: White matter of the hemispheres

- **White matter of the hemispheres – division:**
 - **tracts:**
 - projection (efferent/afferent)
 - commissural
 - association

Slide 28: Projection and association tracts

- **Projection tracts:** ascending, descending.
- **Association tracts:** connect closely located centers on one side.

Slide 29: Surface of the cortex

- The cerebral cortex contains numerous elevations called **gyri**.
- Between the gyri are **sulci** and **fissures**.

Slide 30: Selected cortical centers

1. **Primary motor cortex** - frontal lobe, precentral gyrus.
2. **Primary somatosensory cortex** - parietal lobe, postcentral gyrus.
3. **Primary visual cortex** - occipital lobe, calcarine sulcus.
4. **Primary auditory cortex** - temporal lobe, transverse temporal gyri of Heschl.
5. **Primary olfactory cortex** - temporal lobe, uncus of the parahippocampal gyrus.
6. **Primary gustatory (taste) cortex** - parietal lobe, inferior surface of the postcentral gyrus.

Slide 31: Ventricles of the brain (lateral ventricles)

- In each cerebral hemisphere lies a lateral ventricle, which consists of:
 1. central part
 2. anterior horn
 3. posterior horn
 4. inferior horn

Slide 32: Third ventricle

- Each of the lateral ventricles communicates through the **interventricular foramen of Monro** with the unpaired **third ventricle**, which is located in the diencephalon.

Slide 33: Fourth ventricle

- The third ventricle is connected by the **cerebral aqueduct**, running through the midbrain, to the **fourth ventricle**, which lies within the hindbrain.

Slide 34: Apertures of the fourth ventricle

- In the roof of the fourth ventricle, there are **3 apertures** that connect the fourth ventricle with the subarachnoid space.

Slide 35: Cerebrospinal fluid

1. Produced in the ventricles by the **choroid plexuses** (filtrate of plasma) and actively by **ependymal cells**.
2. Flows into the subarachnoid space, where it fills the **cisterns**.

Slide 36: Outflow of cerebrospinal fluid

- **Main reabsorption pathway:** through the **arachnoid granulations** (villi) into the venous blood of the dural venous sinuses (mainly into the superior sagittal sinus).
- **Additional pathway:** through arachnoid projections (surrounding emerging cranial and spinal nerves) into tissue spaces and lymphatic vessels.

Slide 37: Limbic system (definition)

- **Limbic system = limbic lobe = border system.**
- It contains prosencephalic structures that control emotional reactions, drive-related activities, and motivational behavior.

Slide 38: Limbic system (structures)

- **Paleocortex:** olfactory bulb, olfactory tract, olfactory trigone, anterior perforated substance, olfactory striae, septal area.
- **Neocortex:** orbital gyri (frontal lobe), temporal pole, cingulate gyrus.

Slide 39: Limbic system (functions)

1. **Neocortical structures:** emotional reactions, activation of the autonomic system.
2. **Subcortical structures:** primary drive-related reactions (hunger, thirst, aggression, defense, sex).

Slide 40: Limbic system (analysis)

- It analyzes external stimuli in terms of their emotional significance, directs motivational behavior, and participates in recent memory, learning, and the regulation of biological rhythms.

Slide 41: Reward and punishment centers

- **"Reward" centers:** cingulate gyrus, hippocampus, septum pellucidum, paraterminal gyrus, amygdaloid body.
- **"Punishment" centers:** hypothalamus, some thalamic nuclei, tegmentum of the midbrain.

Slide 42-43: Tracts of the limbic system

- **Intrinsic tracts:** between parts of the system (e.g., **Papez circuit:** hippocampus -> fornix -> mammillary bodies -> mammillothalamic tract -> anterior thalamic nuclei -> cingulate gyrus -> hippocampus).
- **Connecting tracts:** with the diencephalon and reticular formation.

Slide 44-46: Vasculature of the encephalon

- **Arterial supply:** paired vertebral and internal carotid arteries.
- **Circle of Willis:** anterior communicating artery, 2 anterior cerebral arteries, 2 internal carotid arteries, 2 posterior communicating arteries, 2 posterior cerebral arteries.

(Note: the basilar artery is not part of the circle itself; it only leads to it, dividing into the posterior cerebral arteries).

- **Venous drainage:** a network of superficial and deep cerebral veins (the main vessel of the deep system is, among others, the great cerebral vein of Galen), which drain into the dural venous sinuses.
- **Spinal cord:** anterior and posterior spinal arteries (supported by radicular arteries).

NERVOUS SYSTEM – PART IV (AND SENSORY ORGANS)

Slide 2: Neural pathways (division)

- **Neural pathways:**
 - projection (efferent/afferent)
 - commissural
 - association

Slide 3: Projection tracts

- **Projection tracts** in the central nervous system generally connect distant structures.
- Almost all projection tracts are **crossed**, i.e., in their course, they pass from the left side to the right and vice versa.

Slide 4: Descending tracts

- **Descending or motor tracts:**
 - pyramidal tracts
 - extrapyramidal tracts

Slide 5: Pyramidal tracts (function)

- **Pyramidal tracts** conduct impulses for movements:
 - voluntary (purposeful)
 - intentional
 - fully conscious

Slide 6: Extrapyramidal tracts (function)

- **Extrapyramidal tracts** conduct impulses for movements:
 - automated
 - not fully conscious
 - involuntary

Slide 7: Pyramidal tracts (division)

- **Pyramidal tracts:**
 - corticospinal
 - corticonuclear

Slide 8: Corticospinal tract

- **Corticospinal tract:**
 - **I neuron** - in pyramidal cells (of Betz), located in the anterior part of the paracentral lobule (lower limb) and in the **middle and superior** parts of the precentral gyrus (trunk and upper limb).
 - **II neuron** - α -motoneurons of the anterior horn of the spinal cord.

Slide 9: Corticospinal tract (course)

- **Most important locations in its course:**
 - **internal capsule** (they form the anterior 2/3 of the posterior limb of the internal capsule).
 - **decussation of pyramids** (80-85% of fibers cross).
 - The remaining 15-20% of fibers (uncrossed) run downwards in the anterior funiculi of the spinal cord (anterior corticospinal tract).

Slide 10: Corticonuclear tract

- **Corticonuclear tract = corticobulbar tract** (its longest fibers end in the medulla oblongata).
- **I neuron** - pyramidal cells.
- **II neuron** - motor nuclei of cranial nerves.

Slide 11: Corticonuclear tract (notes)

- **Most important notes on its course:**
 - crossed fibers (from the opposite side) and uncrossed fibers (from the same side).
 - exceptions are: the lower part of the motor nucleus of **n.VII** and the motor nucleus of **n.XII** - they receive exclusively crossed fibers.

Slide 12: Extrapyramidal system

- **Generates and conducts impulses for movements:**
 - automated
 - involuntary
 - partially conscious
- **Superior centers are located in:**
 - the cerebral cortex anterior to the precentral sulcus
 - the cerebral cortex posterior to the central sulcus

Slide 13: Extrapyramidal system (long tracts)

- From the nuclei of the extrapyramidal system located in the brainstem, long tracts emerge:
 - tectospinal
 - rubrospinal

- reticulospinal
- vestibulospinal
- olivospinal
- These tracts terminate with synapses on α - and γ -motoneurons in the anterior horn of the spinal cord.

Slide 14-15: Ascending (sensory) tracts

- **Superficial sensation tracts:** conduct sensation from **exteroceptors** (touch, pressure, pain, temperature).
- **Deep sensation (proprioceptive) tracts:** conduct sensation from **proprioceptors** (muscles, joints, tendons). They concern the sense of position, vibration, and stereognosis.

Slide 17-18: Spino-bulbo-thalamo-cortical pathway (conscious deep sensation)

- **I neuron:** pseudounipolar cell of the intervertebral ganglion.
- **II neuron:** gracile and cuneate nuclei (in the medulla oblongata). Axons form the medial lemniscus.
- **III neuron:** posterolateral ventral nucleus of the thalamus (subcortical sensory center).
- **IV neuron:** cortex of the postcentral gyrus and the posterior part of the paracentral lobule – cortical sensory center.

Slide 19: Spino-thalamo-cortical pathway (superficial sensation)

- **I neuron:** pseudounipolar cell of the intervertebral ganglion.
- **II neuron:** proper nucleus of the posterior horn of the spinal cord. The axon crosses within the spinal cord.
- **III neuron:** posterolateral ventral nucleus of the thalamus (subcortical sensory center).
- **IV neuron:** cortex of the postcentral gyrus and the posterior part of the paracentral lobule – cortical sensory center.

Slide 20: Division of the spino-thalamo-cortical pathway

- **In the anterior funiculus:** anterior spinothalamic tract (touch and pressure).
- **In the lateral funiculus:** lateral spinothalamic tract (pain, heat, and cold).

Slide 21-23: Trigeminothalamic tract (cranial nerves)

- **I neuron:** sensory ganglia of cranial nerves (VII, IX, X) and the trigeminal ganglion (V).
- **II neuron:** sensory nuclei of cranial nerves (V: mesencephalic, principal, and spinal nuclei; VII, IX, X: nucleus of the solitary tract).
- **III neuron:** posteromedial ventral nucleus of the thalamus.
- **IV neuron:** cortex of the postcentral gyrus – cortical sensory center.

Slide 24-25: Unconscious deep sensation (tracts to the cerebellum)

- **Spinocerebellar tracts (anterior and posterior):** 2-neuron tracts (the II neuron is located in the nuclei of the spinal cord), they terminate in the cerebellar cortex.

Slide 26: Longitudinal fasciculi

- **Dorsal longitudinal fasciculus:** connects all autonomic nuclei of the brainstem and spinal cord.
- **Medial longitudinal fasciculus:** coordinates eye movements with head and neck movements.

Slide 27: Meninges of the brain and spinal cord

- **Meninges:** pia mater, arachnoid mater, dura mater.
- **Spaces:**
 1. subarachnoid (cerebrospinal fluid)
 2. subdural
 3. epidural

Slide 28: Sensory pathways and sensory organs

1. Visual, 2. Auditory, 3. Vestibular, 4. Gustatory, 5. Olfactory.

Slide 29: Sense of sight (receptors)

- **Receptors: rods and cones** (specialized sensory cells in the retina, which function as photoreceptors and constitute the I neuron of the visual pathway).

Slide 30: Retina (layers)

- **Retina or nervous layer – parts: visual and "blind".**

Slide 31: Retina (macula)

- **Macula (lutea)** – predominance of cones, **fovea centralis** – exclusively cones (site of sharpest vision).
- **Cones:** diurnal, color, precise vision.

Slide 32: Retina (rods)

- Vision in dim light (black-and-white), sensitive to movement, perception of contours.

Slide 33: Optic disc

- **Optic disc** (no receptors – blind spot).
- Nerve fibers gather here to form the optic nerve.

Slide 34: Vascular layer

- **Vascular layer** (3 parts): choroid, ciliary body, iris.

Slide 35: Structure of the choroid and ciliary body

- The choroid covers the retina. The ciliary body (ring-shaped, triangular in cross-section) contains the ciliary muscle (accommodation). The iris contains the pupil.

Slide 36: Iris

- **Muscles of the iris:** sphincter and dilator pupillae (smooth muscles, adaptation of the eye).

Slide 37: Fibrous layer

- **Fibrous layer:** sclera and cornea.

Slide 38: Cornea and sclera

- **Cornea:** transparent, refracts light, highly innervated for pain.
- **Sclera:** opaque, attachment for muscles that move the eyeball.

Slide 39: Conjunctiva and Schlemm's canal

- The conjunctiva covers the sclera. The **scleral venous sinus (canal of Schlemm)** is at the border with the cornea.

Slide 40: Aqueous humour

- Fills the **posterior and anterior chambers** of the eyeball.
- **Circulation:** production in the ciliary body -> posterior chamber -> pupil -> anterior chamber -> iridocorneal angle (spaces of Fontana) -> scleral venous sinus (canal of Schlemm) -> aqueous veins.

Slide 41: Visual impulse

- Receptor -> bipolar -> ganglion (nerve II) -> optic chiasm (fibers from the medial parts of the retinas cross) -> optic tract -> lateral geniculate body -> optic radiation -> occipital lobes.

Slide 42: Visual pathway (neurons)

- **I neuron:** photoreceptors. **II neuron:** bipolar cells. **III neuron:** ganglion cells. **IV neuron:** nucleus of the lateral geniculate body. **Cortical center:** cortex of the occipital lobe (around the calcarine sulcus).

Slide 43: Senses of hearing and balance

- Receptors in the inner ear (**labyrinth**). The organ of hearing also includes the outer and middle ear.

Slide 44: Outer ear

- Auricle, external acoustic meatus. Separated from the middle ear by the tympanic membrane.

Slide 45: Middle ear

- Tympanic cavity, pharyngotympanic (auditory) tube, mastoid antrum and cells.

Slide 46: Auditory tube and tympanic cavity

- The auditory tube equalizes pressure. Tympanic cavity: biconcave lens shape in the temporal bone.

Slide 47: Auditory ossicles

- Malleus, incus, stapes.
- **Mechanism:** tympanic membrane -> malleus -> incus -> stapes -> oval window.

Slide 48: Bony labyrinth

- Cochlea, vestibule, 3 semicircular canals.

Slide 49: Membranous labyrinth

- **Composition:** semicircular ducts, utricle, saccule, and **cochlear duct**.
- Filled with **endolymph** (inside), and separated from the bony labyrinth by **perilymph**.
- **Receptors:** maculae in the utricle and saccule (static equilibrium, linear acceleration), cristae ampullares in the semicircular ducts (dynamic equilibrium, angular acceleration), and the organ of Corti in the cochlear duct (hearing).

Slide 50: Cochlea (structure)

- Modiolus, spiral canal (winds 2.5 - 2.75 times).

Slide 51: Cochlea (interior)

- Scala vestibuli, scala tympani (perilymph), cochlear duct (endolymph). The basilar membrane contains the spiral organ of Corti.

Slide 52: Organ of Corti

- Generation of impulse -> dendrites of the spiral ganglion of the cochlea -> cochlear nerve (VIII).

Slide 53: Auditory pathway (multineuronal pathway: 4-5 stations)

- **Course of the auditory pathway:**
 - **I neuron:** bipolar cells of the spiral ganglion of the cochlea.
 - **II neuron:** ventral and dorsal cochlear nuclei (at the junction of the pons and medulla oblongata).
 - **III neuron:** nucleus of the inferior colliculus in the midbrain (some fibers synapse earlier in the nuclei of the trapezoid body or superior olive).
 - **IV neuron:** medial geniculate body nucleus (metathalamus).
 - **Cortical center:** cortex of the transverse temporal gyri of Heschl.

Slide 54: Vestibular pathway (neurons)

- **Pathway to the cerebral cortex (conscious sense of position):**
 - **I neuron:** vestibular ganglion.
 - **II neuron:** vestibular nuclei (in the brainstem).
 - **III neuron:** posteromedial ventral nucleus of the thalamus.
 - **IV neuron:** cerebral cortex (e.g., postcentral gyrus, temporal lobe).
- **Pathway to the cerebellum (unconscious/reflex):**
 - **I neuron:** vestibular ganglion.
 - **II neuron:** vestibular nuclei (in the brainstem).
 - **III neuron:** cerebellar cortex (flocculonodular lobe) and fastigial nucleus.

Układ nerwowy – konspekty wykładów (2004)

UKŁAD NERWOWY – CZĘŚĆ I (PODSTAWOWE POJĘCIA)

Slajd 2: Komórka nerwowa

- Komórka nerwowa (neuron) - budowa:
 - ciało komórki
 - wypustki (włókna nerwowe):
 - dośrodkowe (afferentne) - **dendryty** (impuls dopływa do ciała komórki)
 - odśrodkowa (eferentne) - **neuryt** (= akson, włókno osiowe), impuls przepływa od ciała komórki nerwowej do innej komórki

Slajd 3: Synapsa

- v Połączenie komórki nerwowej z inną komórką nazywamy synapsą.
- v W skład synapsy wchodzi:
 - błona presynaptyczna
 - szczelina synaptyczna
 - błona postsynaptyczna

Slajd 4: Synapsa (mechanizm)

- Przez błonę presynaptyczną substancja chemiczna zwana **neuroprzekaźnikiem (neuromediator)** przepływa do szczeliny synaptycznej, by połączyć się ze swoistymi receptorami w błonie postsynaptycznej. W ten sposób dokonuje się **pobudzenie komórki postsynaptycznej**.

Slajd 5: Rodzaje synaps

- Rodzaje synaps:
 - nerwowo-nerwowe
 - nerwowo-mięśniowe
 - nerwowo-gruczołowe

Slajd 6: Układ nerwowy - podział

- Układ nerwowy - podział:
 - somatyczny
 - ośrodkowy
 - obwodowy
 - autonomiczny (wegetatywny)

- ośrodkowy
- obwodowy

Slajd 7: Układ somatyczny

- **Układ somatyczny – funkcja:**
 - unerwienie mięśni działających **zależnie od woli** (poprzecznie prążkowanych)
 - doprowadzenie bodźców czuciowych, szczególnie z eksteroreceptorów i proprioceptorów

Slajd 8: Układ autonomiczny (zakres)

- **Układ autonomiczny - zakres unerwienia:**
 - mięśnie **niezależne od woli** (mięśnie gładkie i mięsień sercowy)
 - gruczoły

Slajd 9: Układ autonomiczny (podział)

- **W układzie autonomicznym - podział:**
 - część **współczulna** (= sympatyczna - układ nerwowy współczulny)
 - **przywspółczulna** (= parasympatyczna - układ przywspółczulny)
- **Przeciwstawne działanie** => unerwiane struktury są utrzymywane w równowadze czynnościowej.

Slajd 10: Układ nerwowy (zasada działania)

- Układ somatyczny i układ autonomiczny funkcjonują na zasadach **tuków odruchowych**, dlatego przebiegowi włókien ośrodkowych zawsze towarzyszą włókna dośrodkowe (czuciowe).

Slajd 11: Włókna nerwowe (rodzaje)

- **Włókna czuciowe:**
 - somatyczne = somatosensoryczne
 - trzewne = viscerosensoryczne
- **Włókna ośrodkowe:**
 - somatyczne = ruchowe = somatomotoryczne (do mięśni poprzecznie prążkowanych)
 - autonomiczne = visceromotoryczne (do mięśni gładkich lub gruczołów)

Slajd 12: Włókna nerwowe (mechanizm przewodzenia)

- **W układzie somatycznym:** neuryt komórki motorycznej leżącej w ośrodkowym układzie nerwowym (CSN) biegnie bezpośrednio do efektora (efektorem tym jest włókno mięśniowe poprzecznie prążkowane).
- **W układzie autonomicznym:** neuryt komórki leżącej w CSN (neuryt ten jest zwany włóknem przedzwojowym) biegnie do komórki zwojowej, kończy się, tworząc z nią

synapsę i dopiero neuryt komórki zwojowej (zwany włóknem pozazwojowym) dochodzi do efektorów.

Slajd 13: Włókna nerwowe (współczulny vs przywspółczulny)

- **W układzie współczulnym:** włókna przedzwojowe są znacznie krótsze od pozazwojowych (komórki zwojowe w bliskim sąsiedztwie CSN - zwoje przykręgowce).
- **W układzie przywspółczulnym:** włókna pozazwojowe są bardzo krótkie, a przedzwojowe znacznie dłuższe (komórki zwojowe w sąsiedztwie efektorów - najczęściej w ścianach narządów).

Slajd 14: Centralny układ nerwowy (skład)

- **Centralny = Ośrodkowy układ nerwowy (CSN) – skład:**
 - mózgowie
 - rdzeń kręgowy

Slajd 15: Obwodowy układ nerwowy (skład)

- **Obwodowy układ nerwowy – skład:**
 - nerwy rdzeniowe wraz z ich korzeniami i gałęziami
 - sploty nerwów rdzeniowych
 - nerwy obwodowe
 - nerwy czaszkowe
 - zwoje związane z powyższymi nerwami

Slajd 16: Podstawowe definicje (Definicje zwoju i jądra)

- **Zwój nerwowy** jest to skupisko (grupa) ciał komórek nerwowych, leżące **poza obrębem CSN** (czyli leżące w obwodowym układzie nerwowym).
- **Jądro nerwowe** jest to grupa ciał komórek nerwowych **na terenie CSN**.

Slajd 17: Jądra nerwowe (podział czynnościowy)

- **Podział jąder ze względu na czynność:**
 - czuciowe
 - ruchowe (somatyczne)
 - współczulne
 - przywspółczulne

Slajd 18: Jądra nerwowe (drogi nerwowe)

- Do jąder ruchowych (somatycznych) i autonomicznych dochodzą w CSN tzw. drogi nerwowe, a wychodzące z komórek tych jąder neuryty opuszczają CSN i biegną przez struktury obwodowego układu nerwowego do efektorów.
- Do jąder czuciowych dochodzą neuryty komórek zwojów czuciowych, a neuryty wychodzące z komórek jąder czuciowych tworzą **drogi czuciowe (wstępujące)**, biegnące w obrębie CSN.

Slajd 19: Przebieg bodźca

- **Przebieg bodźca czuciowego w układzie nerwowym:**
 - receptor -> dendryt komórki czuciowej -> ciało komórki (w zwoju czuciowym) -> neuryt komórki zwoju czuciowego -> jądro czuciowe

Slajd 20: Zwoje czuciowe

- Komórki zwojów czuciowych ze względu na kształt i ułożenie wypustek nazywamy **pseudojednobiegunowymi**.
- **Zwoje czuciowe:**
 - zwoje międzykręgowe (= rdzeniowe)
 - zwoje czuciowe nerwów czaszkowych

Slajd 21: Komórki zwojów (synapsy)

- **Komórka pseudojednobiegunowa** jest pierwszą komórką nerwową na drodze impulsu czuciowego płynącego od receptora.
- **Pierwsza synapsa** na drodze impulsu czuciowego leży w ośrodkowym układzie nerwowym, jest to styk neurytu komórki pseudojednobiegunowej z dendrytem komórki jądra czuciowego.

Slajd 22: Podstawowe definicje (nerw)

- **Nerw** jest to pęczek włókien nerwowych wraz ze wszystkimi osłonkami (śródnervie, onerwie, nanerwie).

Slajd 23: Nerw rdzeniowy

- **Nerw rdzeniowy** jest nerwem utworzonym przez połączenie korzenia przedniego i tylnego, mających łączność z jedną stroną tego samego segmentu rdzenia kręgowego. Leży w otworze międzykręgowym.
- **Każdy nerw rdzeniowy dzieli się na gałęzie:** 1) przednią, 2) tylną, 3) oponową.
- Dodatkowo nerwy rdzeniowe **C8-L2** dzielą się na **gałąź łączącą białą**.
- Do każdego nerwu rdzeniowego dochodzi **gałąź łącząca szara**.

Slajd 24: Korzeń tylny

- **Korzeń tylny** jest to pęczek neurytów komórek **pseudojednobiegunowych** zwoju międzykręgowego, biegnący do rogu (słupa) tylnego i sznura tylnego rdzenia kręgowego.

Slajd 25: Korzeń przedni

- **Korzeń przedni** jest to pęczek neurytów komórek leżących w rogu przednim rdzenia kręgowego (ruchowych), biegnący do nerwu rdzeniowego.
- Korzenie przednie **C8-L2** zawierają dodatkowo neuryty komórek jądra pośrednio-bocznego.

- Korzenie przednie **S2-S4** zawierają neuryty komórek jądra pośrednio-przyśrodkowego.

Slajd 26: Jądro pośrednio-boczne

- **Jądro pośrednio-boczne** jest ośrodkiem układu współczulnego, leży w segmentach **C8-L2** rdzenia kręgowego.

Slajd 27: Jądro pośrednio-przyśrodkowe

- **Jądro pośrednio-przyśrodkowe** jest rdzeniowym ośrodkiem układu przywspółczulnego, leży w segmentach **S2-S4** rdzenia kręgowego.

Slajd 28: Istota pośrednia boczna

- Jądro pośrednio-boczne i jądro pośrednio-przyśrodkowe są położone w istocie pośredniej bocznej rdzenia kręgowego.
- Jądro pośrednio-boczne uwypukla istotę szarą do boku, tworząc **róg (słup) boczny**.

Slajd 29: Układ przywspółczulny

- **Ośrodki układu przywspółczulnego:**
 - jądro pośrednio-przyśrodkowe (w rdzeniu kręgowym)
 - jądra przywspółczulne nerwów czaszkowych III, VII, IX, X (w pniu mózgu)

Slajd 30: Gałąź tylna nerwu rdzeniowego

- Unerwia skórę powstałą z dermatomów grzbietowych (wąski pas skóry grzbietu), gruczoły skórne, mięśnie prostujące włosy, mięśnie miotomów grzbietowych i mięśniówkę naczyń krwionośnych.
- Zawiera włókna: czuciowe, ruchowe (**somatyczne**) i współczulne (**visceromotoryczne**) pozazwojowe.

Slajd 31: Gałąź przednia nerwu rdzeniowego

- Unerwia skórę dermatomów brzusznych, gruczoły skórne, mięśnie prostujące włosy, mięśnie miotomów brzusznych i mięśniówkę naczyń krwionośnych.
- Zawiera włókna: czuciowe, ruchowe (**somatyczne**) i współczulne (**visceromotoryczne**) pozazwojowe.
- Wyjątkowo: gałęzie przednie **S2, S3 i S4** zawierają również włókna **przywspółczulne przedzwojowe**.

Slajd 32: Gałąź oponowa

- Biegnie do kanału kręgowego, gdzie unerwia **oponę twardą** rdzenia kręgowego.
- Zawiera włókna: czuciowe i współczulne (**visceromotoryczne**) pozazwojowe.

Slajd 33: Sploty nerwowe

- **Splot nerwowy:** każde wymieszanie włókien nerwowych.
- **Splot nerwów rdzeniowych:** utworzony przez wymieszanie gałęzi przednich kilku kolejnych nerwów rdzeniowych po jednej stronie. Ze splotu wychodzą nerwy obwodowe.
- Gałęzie przednie nerwów piersiowych nie tworzą splotów – są to **nerwy międzyżebrowe**.

Slajd 34: Nerwy obwodowe (podział)

- **Nerwy obwodowe dzielimy na:**
 - skórne
 - mięśniowe
 - mieszane

Slajd 35: Nerwy skórne

- **Nerwy skórne** unerwiają skórę wraz z gruczołami skórnymi, mięśniami prostującymi włosy i mięśniówkę naczyń krwionośnych.
- Zbudowane są z dendrytów komórek **zwojów międzykręgowych** (= rdzeniowych) i neurytów komórek **zwojów przykręgowych** (= kręgowych).

Slajd 36: Nerwy mięśniowe

- **Nerwy mięśniowe** unerwiają mięśnie szkieletowe.
- Zbudowane są z neurytów komórek **rogów przednich rdzenia kręgowego**, którym towarzyszą włókna czuciowe - dendryty komórek zwojów międzykręgowych.
- Często (nieściśle) nazywa się je **ruchowymi**.

Slajd 37: Nerwy mieszane

- **Nerwy mieszane** unerwiają mięśnie szkieletowe i skórę, a niektóre też blaszki ścienne błon surowicznych (np. nerw przeponowy).
- Komórki macierzyste tych nerwów leżą w rogach przednich rdzenia kręgowego, zwojach międzykręgowych i zwojach przykręgowych.

Slajd 38: Gałąź łącząca biała

- **Gałąź łącząca biała** jest to gałąź nerwu rdzeniowego, biegnąca do najbliższego zwoju przykręgowego.
- Zbudowana z neurytów komórek jądra pośrednio-bocznego rogu bocznego rdzenia kręgowego (**włókna współczulne przedzwojowe**), którym towarzyszą dendryty komórek zwoju międzykręgowego (**czuciowe**).
- Część włókien kończy się w zwoju przykręgowym synapsami, pozostałe przechodzą tranzytem jako włókna międzyzwojowe lub nerwy trzewne.

Slajd 39: Włókna międzyzwojowe i nerw trzewny

- **Włókna międzyzwojowe:** włókna przedzwojowe przechodzące przez zwój przykręgowy tranzytem i biegnące do następnego zwoju przykręgowego (wyżej lub niżej).
- **Nerw trzewny:** prowadzi włókna przedzwojowe, które przeszły tranzytem przez zwój przykręgowy i biegną do zwoju przedkręgowego (gdzie kończą się synapsami).

Slajd 40: Włókna pozazwojowe

- **Włókna pozazwojowe:** neuryty komórek zwojowych.
- Dzielą się na **długie** i **krótkie**.
- **Długie:** naczyniowe (sploty w błonie zewnętrznej naczyń) oraz narządowe (**trzewne**).
- **Krótkie:** tworzą **gałęzie łączące szare**.

Slajd 41: Gałąź łącząca szara

- **Gałąź łącząca szara:** włókna pozazwojowe biegnące od zwoju przykręgowego do nerwu rdzeniowego.
- Włókna te biegną dalej (do efektorów) w gałęzi przedniej, tylnej i oponowej nerwu rdzeniowego.

Slajd 42: Pień współczulny

- **Pień współczulny:** zespół zwojów przykręgowych wraz z łączącymi je włóknami międzyzwojowymi.
- Struktura **parzysta**, leży bocznie od trzonów kręgow, sięga od podstawy czaszki do kości guzicznej.

Slajd 43: Zwoje przedkręowe

- **Zwoje przedkręowe** leżą niezależnie od pnia współczulnego, w splotach uzwojonych układu współczulnego.

Slajd 44: Podział układu autonomicznego

- Obie części (współczulna i przywspółczulna) dzielą się na:
 - **część ośrodkową (CSN):** jądra współczulne i przywspółczulne.
 - **część obwodową:** włókna przedzwojowe, zwoje autonomiczne, włókna pozazwojowe.

Slajd 45: Włókna przed/pozazwojowe

- **Włókna przedzwojowe:** neuryty komórek leżących w jądrach układu autonomicznego.
- **Włókna pozazwojowe:** neuryty komórek leżących w zwojach układu autonomicznego.

Slajd 46: Segment rdzenia kręgowego (neuromer)

- **Segment rdzenia kręgowego (neuromer):** odcinek rdzenia sięgający od górnego brzegu pola korzeniowego do górnego brzegu kolejnego pola korzeniowego.

- Z jednego segmentu wychodzą korzenie przednie **dwóch nerwów rdzeniowych (prawego i lewego)** i wchodzi do niego korzenie tylne tych nerwów.

Slajd 47: Pole korzeniowe

- **Pole korzeniowe** jest to obszar na powierzchni rdzenia kręgowego, przez który przechodzą włókna korzenia przedniego.

Slajd 48: Obwodowy układ nerwowy (nerwy rdzeniowe)

- **Nerwy rdzeniowe**, w liczbie **31 par**, dzielą się na gałęzie.
- Każdy nerw rdzeniowy zawiera włókna:
 - **ruchowe** (neuryty komórek rogu przedniego rdzenia kręgowego)
 - **czuciowe** (dendryty komórek zwojów międzykręgowych)
 - **współczulne pozazwojowe** (neuryty komórek zwojów przykręgowych)
- Zarówno gałęzie przednie, jak i tylne są zbudowane również z takich włókien.

Slajd 49: Obwodowy układ nerwowy (sploty)

- **Gałęzie przednie** nerwów rdzeniowych tworzą sploty:
 - szyjny (C1-C4)
 - ramienny (C5-Th1)
 - lędźwiowy (L1-L4) (*często z domieszką z Th12*)
 - krzyżowy (L4-Co)
- Z tych splotów wychodzą **nerwy obwodowe**.

Slajd 50: Nerwy splotu szyjnego i ramiennego

- **Nerwy splotu szyjnego** unerwiają mięśnie szyi, przeponę, opłucną, osierdzie, część otrzewnej.
- **Nerwy splotu ramiennego** unerwiają kończynę górną.

Slajd 51: Nerwy splotu lędźwiowego i krzyżowego

- **Splot lędźwiowy** unerwia kończynę dolną i mięśnie brzucha.
- **Splot krzyżowy** unerwia kończynę dolną i mięśnie dna miednicy.
- Ze splotu krzyżowego wychodzi największy z nerwów organizmu ludzkiego - **nerw kulszowy (n. ischiadicus)**.

Slajd 52: Nerwy międzyżebrowe

- **Gałęzie przednie nerwów rdzeniowych piersiowych** nie tworzą splotów, noszą nazwę **nerwów międzyżebrowych** i przebiegają metamerycznie w przestrzeniach międzyżebrowych.
- Unerwiają: skórę klatki piersiowej i brzucha, mięśnie głębokie klatki piersiowej, mięśnie brzucha, opłucną i otrzewną.

Slajd 53: Nerwy czaszkowe (wprowadzenie)

- Z mózgu wychodzi bądź wchodzi do niego **12 par nerwów czaszkowych**.

Slajd 54: Nerwy czaszkowe (zestawienie)

- **Nerwy czaszkowe (komponenty):**
 - I – n.węchowy – Z
 - II – n.wzrokowy – Z
 - III – n.okoruchowy – R,P
 - IV – n.bloczkowy – R
 - V – n.trójdzielny – R,C
 - VI – n.odwodzący – R
 - VII – n.twarzowy – R,C,P
 - VIII – n.przedsionkowo-ślimakowy – Z
 - IX – n.językowo-gardłowy – R,C,P
 - X – n.błądny – R,C,P
 - XI – n.dodatkowy – R
 - XII – n.podjęzykowy – R
- Legenda: **Z**-zmysłowy, **R**-ruchowy, **C**-czuciowy, **P**-parasympatyczny

Slajd 55: Ośrodkowy (centralny) układ nerwowy – skład

- **Ośrodkowy (centralny) układ nerwowy – skład:**
 - mózgowie
 - rdzeń kręgowy

Slajd 56: Hierarchia układu nerwowego

- W całym ośrodkowym układzie nerwowym występuje hierarchiczny układ jego struktur, tzn. każde „piętro” tego układu jest podporządkowane wszystkim wyższym.
- Częściowo z tej hierarchii „wyłamuje się” mózdzek, który ze względu na swoją funkcję zajmuje pozycję równoległą do najwyższych pięter.
- Z tego względu mózgowie dzieli się na 3 główne składowe:
 - **mózg** (kresomózgowie i międzymózgowie)
 - **pień mózgu**
 - **mózdzek**

Slajd 57: Skład mózgu i pnia mózgu

- **Skład mózgu (mózgu właściwego):**
 - kresomózgowie
 - międzymózgowie
- **Pień mózgu – kolejno skład:**
 - śródmózgowie
 - most
 - rdzeń przedłużony

Slajd 58: Budowa wewnętrzna CSN

- **Budowa wewnętrzna centralnego systemu nerwowego:**
 - **istota szara** (głównie z ciał komórek nerwowych i komórek glejowych)
 - **istota biała** (głównie drogi nerwowe, czyli wypustki komórek nerwowych objęte osłonkami)

Slajd 59: Rdzeń kręgowy – budowa wewnętrzna

- **Rdzeń kręgowy – budowa wewnętrzna:**
 - **istota biała** (położona obwodowo)
 - **istota szara** (położona centralnie)

Slajd 60: Istota biała rdzenia – podział

- **Istota biała - podział:**
 - sznury 2 przednie
 - sznury 2 boczne
 - sznury 2 tylne
 - spoidło białe (łączy oba sznury przednie)

Slajd 61: Granice w rdzeniu kręgowym

- Sznury tylne oddzielone od siebie **przegrodą pośrodkową tylną**.
- Pomiędzy sznurem tylnym a bocznym leży **róg tylny**.
- Granica między sznurem bocznym a przednim - **róg przedni i włókna korzenia przedniego**.

Slajd 62: Sznur tylny

- Sznur tylny w segmentach **od Th6 w górę** podzielony na 2 pęczki:
 - przyśrodkowo pęczek **smukły**
 - bocznie pęczek **klinowaty**

Slajd 63: Istota szara – rogi

- Istota szara podzielona na **słupy**, których przekroje poprzeczne noszą nazwę **rogów**.
- Wyróżnia się:
 - 2 rogi (słupy) **przednie**
 - 2 rogi (słupy) **tylne**
 - w pomiędzy nimi **istota szara pośrednia**:
 - część środkowa - istota pośrednia środkowa
 - 2 części boczne - istoty pośrednie boczne

Slajd 64: Istota pośrednia boczna i rogi boczne

- Istota pośrednia boczna w segmentach **C8 - L2** uwypukla istotę szarą i wywołuje **róg (słup) boczny**.
- W istocie pośredniej bocznej leżą rdzeniowe ośrodki układu autonomicznego:
 - ośrodek **współczulny** (jądro pośrednio-boczne) w segm. **C8 - L2**

- o ośrodek **przywspółczulny** (jądro pośrednio-przyśrodkowe) w segm. **S2 - S4**

Slajd 65: Ośrodki autonomiczne w rdzeniu

- Jądro pośrednio-boczne (C8-L2) jest ośrodkiem układu współczulnego.
- Jądro pośrednio-przyśrodkowe (S2-S4) jest ośrodkiem przywspółczulnym krzyżowym.
- Układ przywspółczulny posiada dodatkowe ośrodki w pniu mózgu (jądra nerwów czaszkowych III, VII, IX, X). Układ współczulny **nie posiada** ośrodków w pniu mózgu.
- Do jąder autonomicznych istoty pośredniej bocznej dochodzi **pęczek podłużny grzbietowy**, a wychodzą z nich **włókna przedzwojowe**.

Slajd 66: Rogi przednie

- Rogi (słupy) przednie zawierają komórki ruchowe (somatyczne) - **α - i γ -motoneurony**.
- Do tych komórek dochodzi droga korowo-rdzeniowa oraz drogi pozapiramidowe.
- Neurony tych komórek biegną w **korzeniach przednich** nerwów rdzeniowych.

Slajd 67: Rogi tylne

- W rogach (słupach) tylnych leżą komórki czuciowe, do których dochodzą w korzeniach tylnych neurony komórek pseudounipolarnych zwojów międzykręgowych.
- Wychodzą z nich drogi: rdzeniowo-wzgorzowo-korowa, rdzeniowo-mózdkowe (przednia i tylna), rdzeniowo-pokrywowa i rdzeniowo-siatkowa.

Slajd 68: Zakończenie rdzenia

- Rdzeń kręgowy kończy się na wysokości krążka międzykręgowego między **L1 a L2**.
- Zakończenie to nosi nazwę **stożka rdzeniowego**.

Slajd 69: Nić końcowa

- Poniżej stożka rdzeniowego biegnie **nić końcowa**, która ma 2 części:
 - o **część górna** (tkanka glejowa + opona naczyniowa) sięga do granicy kręgów S2 i S3 (koniec worka oponowego).
 - o **część dolna** (nici opony twardej), dochodzi do kości guzicznej.

Slajd 70: Krzywizny i zgrubienia rdzenia

- **Krzywizny:** szyjna (uwypukloną do przodu), piersiowa (skierowaną do tyłu).
- **Zgrubienia:**
 - o szyjne (na poziomie **C3-Th1**, najszersze na **C5 i C6**)
 - o lędźwiowe (na wysokości **Th10-L1**, najgrubsze na **Th12**)
- *(Zgrubienia powstają wskutek zgromadzenia dużej liczby komórek ruchowych dla kończyn).*

Slajd 2: Układ nerwowy - podział

- Układ nerwowy - podział:
 - v somatyczny
 - ośrodkowy
 - obwodowy
 - v autonomiczny (wegetatywny)
 - ośrodkowy
 - obwodowy

Slajd 3: Centralny układ nerwowy

- Centralny = Ośrodkowy układ nerwowy (CSN) – skład:
 - mózgowie
 - rdzeń kręgowy

Slajd 4: Centralny układ nerwowy (hierarchia)

- W całym ośrodkowym układzie nerwowym występuje hierarchiczny układ jego struktur, tzn. każde „piętro” tego układu jest podporządkowane wszystkim wyższym.
- Częściowo z tej hierarchii „wyłamuje się” mózdzek, który ze względu na swoją funkcję zajmuje pozycję równoległą do najwyższych pięter.
- Z tego względu mózgowie dzieli się na 3 główne składowe:
 - mózg (kresomózgowie i międzymózgowie)
 - pień mózgu
 - mózdzek

Slajd 5: Skład mózgu i pnia mózgu

- Skład mózgu (mózgu właściwego):
 - kresomózgowie
 - międzymózgowie
- Pień mózgu – kolejno skład:
 - śródmózgowie
 - most
 - rdzeń przedłużony.

Slajd 6: Podstawowe definicje

- Jądro nerwowe jest to grupa ciał komórek nerwowych na terenie CSN.

Slajd 7: Jądra nerwowe (podział czynnościowy)

- Podział jąder ze względu na czynność:
 - czuciowe
 - ruchowe (somatyczne)
 - współczulne
 - przywspółczulne

Slajd 8: Jądra nerwowe (drogi nerwowe)

- Do jąder ruchowych (somatycznych) i autonomicznych dochodzą w CSN tzw. drogi nerwowe, a wychodzące z komórek tych jąder neuryty opuszczają CSN i biegną przez struktury obwodowego układu nerwowego do efektorów.
- Do jąder czuciowych dochodzą neuryty komórek zwojów czuciowych, a neuryty wychodzące z komórek jąder czuciowych tworzą **drogi czuciowe (wstępujące)**, biegnące w obrębie CSN.

Slajd 9: Centralny układ nerwowy (budowa)

- **Budowa wewnętrzna centralnego systemu nerwowego:**
 - **istota szara** (głównie z ciał komórek nerwowych i komórek glejowych)
 - **istota biała** (głównie drogi nerwowe, czyli wypustki komórek nerwowych objęte osłonkami)

Slajd 10: Rdzeń kręgowy (budowa)

- **Rdzeń kręgowy – budowa wewnętrzna:**
 - **istota biała** (położona obwodowo)
 - **istota szara** (położona centralnie)

Slajd 11: Istota biała rdzenia

- **Istota biała - podział:**
 - sznury 2 przednie
 - sznury 2 boczne
 - sznury 2 tylne
 - spoidło białe (łączy oba sznury przednie)

Slajd 12: Granice w rdzeniu

- Sznury tylne oddzielone od siebie **przegrodą pośrodkową tylną**.
- Pomiędzy sznurem tylnym a bocznym **róg tylny**.
- Granica między sznurem bocznym a przednim - **róg przedni i włókna korzenia przedniego**.

Slajd 13: Sznur tylny

- Sznur tylny w segmentach **od Th6 w górę** podzielony na 2 pęczki:
 - przyśrodkowo pęczek **smukły**
 - bocznie pęczek **klinowaty**

Slajd 14: Istota szara rdzenia

- Istota szara podzielona na słupy, których przekroje poprzeczne noszą nazwę **rogów**.
- Wyróżnia się:
 - 2 rogi (słupy) **przednie**

- 2 rogi (słupy) **tylne**
- pomiędzy nimi **istota szara pośrednia**:
 - część środkowa - istota pośrednia środkowa
 - 2 części boczne - istoty pośrednie boczne

Slajd 15: Istota pośrednia boczna i rogi boczne

- Istota pośrednia boczna w segmentach **C8 - L2** uwypukla istotę szarą i wywołuje **róg (słup) boczny**.
- W istocie pośredniej bocznej leżą rdzeniowe ośrodki układu autonomicznego:
 - ośrodek **współczulny** (jądro pośrednio-boczne) w segmentach **C8 - L2**
 - ośrodek **przywspółczulny** (jądro pośrednio-przyśrodkowe) w segmentach **S2 - S4**.

Slajd 16: Funkcje jąder autonomicznych

- Jądro pośrednio-boczne jest jedynym ośrodkiem układu współczulnego w ośrodkowym układzie nerwowym. Układ przywspółczulny ma ośrodki także w pniu mózgu.
- Do jąder autonomicznych dochodzi **pęczek podłużny grzbietowy**, a wychodzą z nich **włókna przedzwojowe**, które dołączają się do korzeni przednich nerwów rdzeniowych.

Slajd 17: Rogi przednie rdzenia

- Rogi (słupy) przednie zawierają komórki ruchowe (somatyczne) - **α - i γ -motoneurony**.
- Do tych komórek dochodzi droga korowo-rdzeniowa oraz drogi pozapiramidowe.
- Neurony tych komórek biegną w **korzeniach przednich** nerwów rdzeniowych.

Slajd 18: Rogi tylne rdzenia

- W rogach (słupach) tylnych leżą komórki czuciowe, do których dochodzą w korzeniach tylnych neurony komórek pseudojednobiegunowych zwojów międzykręgowych.
- Wychodzą z nich drogi: rdzeniowo-wzgórzowo-korowa, rdzeniowo-mózdkowe, rdzeniowo-pokrywowa i rdzeniowo-siatkowa.

Slajd 19: Zakończenie rdzenia

- Rdzeń kręgowy kończy się na wysokości krążka międzykręgowego między **L1 a L2**.
- Zakończenie to nosi nazwę **stożka rdzeniowego**.

Slajd 20: Nić końcowa

- Poniżej stożka rdzeniowego biegnie **nić końcowa**, która ma 2 części:
 - **część górna** (tkanka glejowa + opona naczyniowa) sięga do wysokości granicy między kręgami S2 i S3 (koniec worka oponowego).
 - **część dolna** (nici opony twardej), dochodzi do kości guzicznej.

Slajd 21: Krzywizny i zgrubienia rdzenia

- **Krzywizny:** szyjna (uwypukloną do przodu), piersiowa (skierowaną do tyłu).
- **Zgrubienia:**
 - szyjne (na poziomie **C3-Th1**, najszerze na **C5 i C6**)
 - lędźwiowe (na wysokości trzonów kręgów **Th10-L1**, najgrubsze na **Th12**)
- *(Zgrubienia powstają wskutek zgromadzenia dużej liczby komórek ruchowych dla kończyn).*

Slajd 22: Segment rdzenia (neuromer)

- **Segment rdzenia kręgowego (neuromer)** jest to odcinek rdzenia sięgający od górnego brzegu pola korzeniowego do górnego brzegu kolejnego pola korzeniowego.
- Z jednego segmentu wychodzą korzenie przednie **dwóch nerwów rdzeniowych** (prawego i lewego) i wchodzi do niego korzenie tylne tych nerwów.

Slajd 23: Pole korzeniowe

- **Pole korzeniowe** jest to obszar na powierzchni rdzenia kręgowego, przez który przechodzą włókna korzenia przedniego.

Slajd 24: Rdzeń przedłużony - części

- Rdzeń przedłużony ze względów topograficznych i rozwojowych dzieli się na:
 - część dolną (zamkniętą) – zawierającą kanał środkowy
 - część górną (otwartą) – współtworzącą dno komory czwartej (dół równoległoboczny)
- W rdzeniu przedłużonym wyróżnia się w ujęciu zewnętrznym/opisowym część brzuszną (piramidy, oliwki) oraz grzbietową.

Slajd 25: Rdzeń przedłużony (część brzuszna - piramidy)

- Rdzeń przedłużony (w części brzusznej):
 - drogi korowo-rdzeniowe (impulsu z kory do rdzenia) zawiadujące ruchami:
 - dowolnymi
 - w pełni świadomymi
 - Drogi te wytwarzają na powierzchni brzusznej rdzenia przedłużonego wyniosłości zwane piramidami.

Slajd 26: Rdzeń przedłużony (skrzyżowanie piramid)

- Rdzeń przedłużony (w części brzusznej):
 - W dolnej części następuje skrzyżowanie piramid (80-85% włókien dróg korowo-rdzeniowych krzyżuje się – przechodzi z lewej na prawą stronę i odwrotnie, tworząc drogę korowo-rdzeniową boczną).

Slajd 27: Rdzeń przedłużony (część grzbietowa - podział)

- Drogi biegnące w części grzbietowej rdzenia przedłużonego można podzielić na:
 - wstępujące (czuciowe, w kierunku wyższych pięter)

- zstępujące (w kierunku niższych pięter)

Slajd 28: Rdzeń przedłużony (istota szara)

- v Istota szara rdzenia przedłużonego zawiera dwie grupy jąder:
 - jądra własne (tworu siatkowatego, smukłe, klinowate, oliwki dolne)
 - jądra nerwów czaszkowych (IX, X, XI, XII)

Slajd 29: Most - części

- Most – części:
 - podstawna
 - grzbietowa

Slajd 30: Most (część podstawna)

- W części podstawnej mostu:
 - Drogi zstępujące:
 - drogi piramidowe (korowo-rdzeniowe i korowo-jądrowe)
 - drogi korowo-mostowo-mózdkowe
 - **Istota szara:** jądra własne części podstawnej mostu.

Slajd 31: Most (część grzbietowa)

- W części grzbietowej mostu:
 - **Istota biała:** drogi wstępujące i zstępujące.
 - **Istota szara:**
 - Jądra nerwów czaszkowych: V, VI, VII, VIII
 - Jądra własne części grzbietowej: tworzą siatkowatego, oliwki górnej, ciała czworobocznego.

Slajd 32: Śródmózgowie - podział

- Śródmózgowie dzielimy na 2 główne części:
 - pokrywa czyli blaszka czworaczna
 - konary mózgu
- Przebiegający przez śródmózgowie **wodociąg mózgu** wyznacza granicę między powyższymi strukturami.

Slajd 33: Śródmózgowie (konary mózgu)

- Konary mózgu:
 - nakrywka śródmózgowia
 - odnoga mózgu
- **Istota czarna** po prawej i lewej stronie dzieli konary mózgu na powyższe struktury.

Slajd 34: Śródmózgowie (blaszka czworaczna)

- **Błaszka czworacza:**
 - cztery wzniesienia zwane wzgórkami (2 górne, 2 dolne)
 - zawierają jądra własne:
 - jądra wzgórków górnych - ośrodki odruchu wzrokowego
 - jądra wzgórków dolnych - ośrodki odruchu słuchowego

Slajd 35: Śródmózgowie (ramiona wzgórków)

- **Błaszka czworacza:**
 - Wzgórki blaszki czworaczej połączone z zawzgórzami (części międzymózgowia) przy pomocy ramion wzgórków górnych i dolnych.

Slajd 36: Śródmózgowie (nakrywka)

- **Przez nakrywkę śródmózgowia biegną:**
 - drogi wstępujące
 - drogi zstępujące
- **v Istota szara nakrywki** to jądra własne i jądra nerwów czaszkowych.

Slajd 37: Śródmózgowie (jądra własne i nerwów czaszkowych)

- **Jądra własne nakrywki:** tworzą siatkowatego, czerwienne, istoty czarne, międzykonarowe, śródmiąższowe Cajala.
- **Jądra nerwów czaszkowych w nakrywce:** III, IV, V.

Slajd 38: Śródmózgowie (odnogi mózgu)

- **Odnogi mózgu zawierają wyłącznie istotę białą:**
 - drogi piramidowe (korowo-rdzeniowa i korowo-jądrowa) – środkowe 3/5 odnogi.
 - drogi korowo-mostowo-mózdkowe (boczna 1/5 potyliczno-ciemieniowo-skroniowa i przyśrodkowa 1/5 czołowa).

Slajd 39: Układ przywspółczulny (pniu mózgu)

- **Ośrodki układu przywspółczulnego w pniu mózgu:**
 - jądra przywspółczulne nerwów czaszkowych III, VII, IX, X.

Slajd 40: Układ somatyczny (pniu mózgu)

- **Ośrodki układu somatycznego w pniu mózgu:**
 - Jądra ruchowe nerwów czaszkowych: III, IV, V, VI, VII, IX, X, XI, XII
 - Jądra czuciowe nerwów czaszkowych: V, VII, IX, X

Slajd 41: Twór siatkowaty (definicja)

- **Twór siatkowaty = układ siatkowaty**

- **Utworzony przez:** zespół jąder własnych, połączonych i pooddzielanych od siebie istotą białą.
- **Położenie:** w rdzeniu kręgowym (istota pośrednia środkowa) oraz w części grzbietowej pnia mózgu.

Slajd 42: Twór siatkowaty (funkcja)

- Przez twór siatkowaty przechodzą wszystkie drogi przebiegające przez część grzbietową pnia mózgu (modyfikowanie impulsów: wzmocnione / hamowane).

Slajd 43: Twór siatkowaty (podziały)

- **Podział czynnościowy** (ze względu na układ dróg): część wstępująca (aktywująca i hamująca) oraz część zstępująca (pobudzająca i hamująca).
- **Podział anatomiczny** (ze względu na ułożenie w pniu mózgu dzieli się na 3 pionowe pasma/kolumny jąder):
 - jądra środkowe (szwu)
 - jądra przyśrodkowe (wielkokomórkowe)
 - jądra boczne (drobnokomórkowe)

Slajd 44: Twór siatkowaty (funkcja)

- Na terenie tworu siatkowatego leżą wszystkie jądra nerwów czaszkowych:
 - są połączone z jądrami tego tworu.
 - przekazywanie impulsów między jądrami (np. odruch rogówkowy).
 - tworzenie łuków odruchowych obejmujących nerwy czaszkowe.

Slajd 45: Twór siatkowaty (podział wstępujący/zstępujący)

- **Wstępujący:** 1) hamujący układ wzgórza, 2) aktywujący układ śródmózgowia, 3) hamujący układ mostu.
- **Zstępujący:** 1) część hamująca (rdzeń przedłużony), 2) część pobudzająca (cały pień mózgu).

Slajd 46: Twór siatkowaty (jądra)

- Wyodrębniono około 96 jąder własnych.
- Ze względu na ułożenie w nakrywce pnia mózgu dzielą się na:
 - jądra środkowe
 - jądra przyśrodkowe
 - jądra boczne

UKŁAD NERWOWY – CZĘŚĆ III

Slajd 2: Mięzymózgowie (podział)

- **Międzymózgowie - podział:**
 1. wzgórzomózgowie
 2. podwzgórze
- **Wzgórzomózgowie - skład:**
 1. wzgórze lewe i prawe
 2. nadwzgórze
 3. zawzgórze lewe i prawe

Slajd 3: Nadwzgórze (podział)

- **Nadwzgórze – podział:**
 - prążki rdzenne wzgórz
 - trójkąty uzdeczek
 - spoidło uzdeczek
 - szyszynka
 - spoidło tylne mózgu

Slajd 4: Zawzgórze (skład)

- **Zawzgórze – skład:**
 - **2 ciała kolankowate:**
 - boczne
 - przyśrodkowe

Slajd 5: Zawzgórze (funkcja)

- **Zawzgórze – funkcja:**
 - **Ciało kolankowate boczne** - podkorowy ośrodek wzroku (łączy się ramieniem wzgórka górnego ze wzgórzem górnym blaszki czworaczej).
 - **Ciało kolankowate przyśrodkowe** - podkorowy ośrodek słuchu (połączone ramieniem wzgórka dolnego ze wzgórzem dolnym blaszki czworaczej).

Slajd 6: Szyszynka

- **Szyszynka:**
 - gruczoł dokrewny.
 - wytwarza hormon, którego zadaniem jest hamowanie wytwarzania gonadotropin przez przedni płat przysadki mózgowej.
 - czynna wydzielniczo do okresu pokwitania.

Slajd 7: Wzgórze

- **Wzgórze:**
 - podkorowy ośrodek czucia.
 - rozdział impulsów nerwowych na:
 - przesyłane do ośrodków czuciowych kory mózgu.
 - przekazywane do niższych pięter układu pozapiramidowego (wyzwalają odruchy).

- W jądrach wzgórza leżą trzecie neurony głównych dróg czuciowych.

Slajd 8: Podwzgórze (skład)

- **Podwzgórze - skład:**
 - skrzyżowanie wzrokowe i 2 pasma wzrokowe (lewe i prawe).
 - guz popielaty.
 - lejek.
 - 2 ciała suteczkowate (lewe i prawe).

Slajd 9: Podwzgórze (nadrzędny gruczoł)

- **Podwzgórze - nadrzędny gruczoł dokrewny:**
 - jądra neurosekrecyjne: jądro przykomorowe, jądro nadwzrokowe.
 - Neurony komórek tych jąder budują lejek.
 - kończą się w tylnym płacie przysadki mózgowej.
 - uwalniają do krwi hormony: ADH (hormon antydiuretyczny) i oksytocynę.

Slajd 10: Podwzgórze (hormony)

- **Podwzgórze:**
 - Pozostałe jądra neurosekrecyjne wydzielają:
 - hormony hamujące i uwalniające.
 - przez krążenie wrotne przysadki docierają do przedniego płata przysadki mózgowej i regulują wydzielanie hormonów przysadkowych.

Slajd 11: Funkcje podwzgórza

- **Funkcje podwzgórza:**
 - funkcja dokrewna.
 - nadrzędne centrum sterujące układem autonomicznym.
 - ośrodek termoregulacyjny.
 - ośrodki: głodu, pragnienia i sytości, czynności płciowych oraz agresji.
 - jest w ścisłym związku z układem limbicznym.

Slajd 12: Mózdzek (budowa)

- **Mózdzek:**
 - zbudowany z dwóch półkul (lewej i prawej) oraz części środkowej zwanej robakiem.
 - **3 płaty:** przedni, tylny i grudkowo-kłaczkowy.
 - od zewnątrz mózdzek jest pokryty korą (uformowana w liczne bardzo drobne zakręty), pod korą - istota biała oraz jądra mózdzku.

Slajd 13: Istota biała mózdzku

- **Istota biała mózdzku:**
 - drogi domózdzkowe

- drogi odmóżdżkowe
- drogi własne = wewnątrz móżdżkowe (spoidłowe, kojarzeniowe)

Slajd 14: Drogi kojarzeniowe móżdżku

- **Drogi kojarzeniowe:**
 - łączące poszczególne odcinki kory między sobą.
 - łączące korę móżdżku z jądrami móżdżku.
 - łączące poszczególne jądra móżdżku między sobą.

Slajd 15: Jądra móżdżku

- **Jądra móżdżku występują w liczbie 4 par:**
 - jądro wierzchu
 - jądro kulcowate
 - jądro czopowate
 - jądro zębate

Slajd 16: Podział filogenetyczny móżdżku

- **Część najstarsza (móżdżek przedśionkowy):** płat grudkowo-kłaczkowy i jądro wierzchu (równowaga).
- **Część stara (móżdżek rdzeniowy):** robak i przyśrodkowa część półkul oraz jądra kulcowate i czopowate (napięcie mięśniowe, postawa).
- **Część młoda (móżdżek nowy):** boczne części półkul oraz jądro zębate (planowanie ruchów, uczenie się złożonych umiejętności ruchowych).

Slajd 17: Połączenia móżdżku z pniem mózgu

- **Móżdżek ma połączenia z pniem mózgu:**
 - konarami górnymi móżdżku oraz zasłoną rdzeniową górną
 - konarami środkowymi móżdżku
 - konarami dolnymi móżdżku

Slajd 18: Kresomózgowie (budowa)

- **Kresomózgowie – budowa:**
 1. 2 półkule (lewa i prawa)
 2. część środkowa (spoidła: wielkie, przednie i spoidło sklepienia, pole przedwzrokowe oraz blaszka krańcowa)

Slajd 19: Spoidło przednie

- **Spoidło przednie:**
 1. filogenetycznie najstarsze spoidło mózgu.
 2. łączy ze sobą płaty skroniowe (część tylna) oraz węchomózgowie (istoty dziurkowane przednie).

Slajd 20: Spoidło wielkie (lokalizacja płatów)

- **Spoidło wielkie:**
 - łączy odpowiadające sobie struktury płatów:
 - czołowych
 - ciemieniowych
 - potylicznych

Slajd 21: Spoidło wielkie (włókna)

- **Spoidło wielkie:**
 - Ciało modzelowate (część środkowa).
 - W półkulach rozchodzą się **włókna spoidła wielkiego**, tworząc **promienistości ciała modzelowatego**.

Slajd 22: Ciało modzelowate (części)

- **Ciało modzelowate** (na przekroju strzałkowym):
 - płat ciała modzelowatego
 - pień ciała modzelowatego
 - kolano ciała modzelowatego
 - dziób ciała modzelowatego
 - blaszka dziobowa

Slajd 23: Płaty półkul

- **Każda z półkul składa się z 5 płatów:**
 - czołowego
 - ciemieniowego
 - potylicznego
 - skroniowego
 - wyspy

Slajd 24: Wyspa

- **Wyspa:**
 - w głębi szczeliny bocznej mózgu.
 - przysłaniają ją „wieczka” (części płatów: czołowego, ciemieniowego, skroniowego).

Slajd 25: Istota szara półkul

- **W półkuli mózgu istota szara tworzy:**
 1. zewnętrzną warstwę - korę mózgu.
 2. leżące głębiej jądra podkorowe (jądra kresomózgowia / jądra podstawy).

Slajd 26: Jądra podstawy

- **Jądra podstawy:**
 1. przedmurze
 2. jądro soczewkowate (skorupa, gałka biała)
 3. jądro ogoniaste (głowa + trzon + ogon)
 4. ciało migdałowe

Slajd 27: Istota biała półkul

- **Istota biała półkul – podział:**
 - drogi:
 - projekcyjne (rzutowe)
 - spoidłowe
 - kojarzeniowe

Slajd 28: Drogi projekcyjne i kojarzeniowe

- **Drogi projekcyjne:** wstępujące, zstępujące.
- **Drogi kojarzeniowe:** łączą blisko położone ośrodki po jednej stronie.

Slajd 29: Powierzchnia kory

- **Kora mózgu zawiera liczne uwypuklenia zwane zakrętami.**
- **Pomiędzy zakrętami leżą bruzdy i szczeliny.**

Slajd 30: Wybrane ośrodki korowe

1. **Korowy ośrodek ruchu** - płat czołowy, zakręt przedśrodkowy.
2. **Korowy ośrodek czucia** - płat ciemieniowy, zakręt zaśrodkowy.
3. **Korowy ośrodek wzroku** - płat potyliczny, szczelina ostrogowa.
4. **Korowy ośrodek słuchu** - płat skroniowy, zakręty skroniowe poprzeczne Heschla.
5. **Korowy ośrodek węchu** - płat skroniowy, hak zakrętu przyhipokampowego.
6. **Korowy ośrodek smaku** - płat ciemieniowy, dolna powierzchnia zakrętu zaśrodkowego.

Slajd 31: Komory mózgu (komory boczne)

- W każdej z półkul mózgu leży komora boczna, **która składa się z:**
 1. części środkowej
 2. rogu przedniego
 3. rogu tylnego
 4. rogu dolnego

Slajd 32: Komora trzecia

- Każda z komór bocznych łączy się **otworem międzykomorowym Monro** z nieparzystą **komorą trzecią**, która leży w międzymózgowiu.

Slajd 33: Komora czwarta

- Komora III jest połączona biegnącym przez śródmózgowie **wodociągiem mózgu** z **komorą IV**, która leży w obrębie tyłomózgowia.

Slajd 34: Otwory komory czwartej

- W dachu komory IV leżą **3 otwory**, które komunikują komorę IV z przestrzenią podpajęczynówkową.

Slajd 35: Płyn mózgowo-rdzeniowy

1. Wytwarzany w komorach przez **sploty naczyniówkowe** (przesącz osocza) i czynnie przez **komórki ependymalne**.
2. Przepływa do przestrzeni podpajęczynówkowej, gdzie wypełnia **zbiorniki**.

Slajd 36: Odpływ płynu mózgowo-rdzeniowego

- **Główna droga resorpcji:** przez **ziarnistości opony pajęczęcej** (pajęczynówki) do krwi żyłnej w zatokach opony twardej (głównie do zatoki strzałkowej górnej).
- **Droga dodatkowa:** przez wypustki opony pajęczęcej (otaczające wychodzące nerwy czaszkowe i rdzeniowe) do przestrzeni tkankowych i naczyń chłonnych.

Slajd 37: Układ limbiczny (definicja)

- **Układ limbiczny = układ rąbka = układ brzeżny.**
- Zawiera struktury przodomózgowia sterujące reakcjami emocjonalnymi, czynnościami popędowymi i zachowaniem motywacyjnym.

Slajd 38: Układ limbiczny (struktury)

- **Korowe stare:** opuszka węchowa, pasmo węchowe, trójkąt węchowy, istota dziurkowana przednia, prążki węchowe, przegroda kresomózgowia.
- **Korowe młodsze:** zakręty oczodołowe (płat czołowy), biegun skroniowy, zakręt sklepieniowy.

Slajd 39: Układ limbiczny (funkcje)

1. **Struktury korowe młodsze:** reakcje emocjonalne, aktywacja układu autonomicznego.
2. **Struktury podkorowe:** pierwotne reakcje popędowe (głód, woda, agresja, obrona, seks).

Slajd 40: Układ limbiczny (analiza)

- Analizuje bodźce zewnętrzne pod kątem znaczenia emocjonalnego, kieruje zachowaniem motywacyjnym, uczestniczy w pamięci świeżej, uczeniu się i regulacji rytmów biologicznych.

Slajd 41: Ośrodki nagrody i kary

- **Ośrodki „nagrody”**: zakręt obręczy, hipokamp, przegroda przezroczysta, zakręt przykrajowy, ciało migdałowate.
- **Ośrodki „kary”**: podwzgórze, niektóre jądra wzgórza, nakrywka śródmózgowia.

Slajd 42-43: Drogi układu limbicznego

- **Drogi wewnętrzne**: między częściami układu (np. **krąg Papeza**: hipokamp -> sklepienie -> ciało suteczkowe -> pęczek suteczkowo-wzgórzowy -> jądra przednie wzgórza -> zakręt obręczy -> hipokamp).
- **Drogi zespajające**: z międzymózgowiem i tworem siatkowatym.

Slajd 44-46: Unaczynienie mózgowia

- **Dopływ**: parzyste tętnice kręgowie i szyjne wewnętrzne.
- **Koło Willisa**: tętnica łącząca przednia, 2 tętnice przednie mózgu, 2 tętnice szyjne wewnętrzne, 2 tętnice łączące tylne, 2 tętnice tylne mózgu. (*Uwaga: tętnica podstawna nie stanowi elementu obręczy Koła Willisa, ona jedynie dochodzi do niego, rozdzielając się na tętnice tylne mózgu.*)
- **Odływ żylny**: sieć żył powierzchownych i głębokich mózgowia (głównym naczyniem układu głębokiego jest m.in. żyła wielka mózgu Galena), uchodzących do zatok opony twardej.
- **Rdzeń**: tętnice rdzeniowe przednie i tylne (wsparte tętnicami korzeniowymi).

UKŁAD NERWOWY - CZĘŚĆ IV (ORAZ NARZĄDY ZMYŚLÓW)

Slajd 2: Drogi nerwowe (podział)

- **Drogi nerwowe**:
 - projekcyjne (rzutowe)
 - spoidłowe
 - kojarzeniowe

Slajd 3: Drogi projekcyjne

- **Drogi projekcyjne** w ośrodkowym układzie nerwowym łączą z reguły odległe od siebie struktury.
- Niemal wszystkie drogi projekcyjne są **skrzyżowane**, tzn. w trakcie swego przebiegu przechodzą ze strony lewej na prawą i odwrotnie.

Slajd 4: Drogi zstępujące

- **Drogi zstępujące czyli ruchowe**:
 - drogi piramidowe
 - drogi pozapiramidowe

Slajd 5: Drogi piramidowe (funkcja)

- Drogi piramidowe przewodzą impulsy dla ruchów:
 - dowolnych (celowych)
 - zamierzonych
 - w pełni świadomych

Slajd 6: Drogi pozapiramidowe (funkcja)

- Drogi pozapiramidowe przewodzą impulsy dla ruchów:
 - zautomatyzowanych
 - nie w pełni świadomych
 - mimowolnych

Slajd 7: Drogi piramidowe (podział)

- Drogi piramidowe:
 - korowo-rdzeniowa
 - korowo-jądrowa

Slajd 8: Droga korowo-rdzeniowa

- Droga korowo-rdzeniowa:
 - **I neuron** - w komórkach piramidowych (Betza), leżących w przedniej części płacika okołosrodkowego (kończyna dolna) oraz w **środkowej i górnej** części zakrętu przedśrodkowego (tułów i kończyna górna).
 - **II neuron** - α -motoneurony rogu przedniego rdzenia kręgowego.

Slajd 9: Droga korowo-rdzeniowa (przebieg)

- Najistotniejsze miejsca w przebiegu:
 - **torebka wewnętrzna** (budują 2/3 przednie tylnej odnogi torebki wewnętrznej).
 - **skrzyżowanie piramid** (krzyżuje się 80-85% włókien).
 - Pozostałe 15-20% włókien (nieskrzyżowane) biegnie ku dołowi w sznurach przednich rdzenia (droga korowo-rdzeniowa przednia).

Slajd 10: Droga korowo-jądrowa

- Droga korowo-jądrowa = droga korowo-opuszkowa (jej najdłuższe włókna kończą się w rdzeniu przedłużonym).
- **I neuron** - komórki piramidowe.
- **II neuron** - jądra ruchowe nerwów czaszkowych.

Slajd 11: Droga korowo-jądrowa (uwagi)

- Najistotniejsze uwagi o przebiegu:
 - włókna skrzyżowane (z przeciwnej strony) i włókna nieskrzyżowane (z tej samej strony).
 - wyjątkami są: dolna część jądra ruchowego **n.VII** oraz jądro ruchowe **n.XII** - do nich dochodzą wyłącznie włókna skrzyżowane.

Slajd 12: Układ pozapiramidowy

- **Wytwarza i przewodzi impulsy dla ruchów:**
 - zautomatyzowanych
 - mimowolnych
 - częściowo świadomych
- **Nadrzędne ośrodki leżą w:**
 - korze mózgu do przodu od bruzdy przedśrodkowej
 - do tyłu od bruzdy zaśrodkowej

Slajd 13: Układ pozapiramidowy (drogi długie)

- Z jąder układu pozapiramidowego leżących w pniu mózgu wychodzą drogi długie:
 - pokrywowo-rdzeniowa
 - czerwienno-rdzeniowa
 - siatkowo-rdzeniowa
 - przedsionkowo-rdzeniowa
 - oliwkowo-rdzeniowa
- Drogi te kończą się synapsami z α - i γ -motoneuronami w rogu przednim rdzenia.

Slajd 14-15: Drogi wstępujące (czuciowe)

- **Drogi czucia powierzchownego:** przewodzą czucie z **eksteroreceptorów** (dotyk, ucisk, ból, temperatura).
- **Drogi czucia głębokiego (proprioceptywnego):** przewodzą czucie z **proprioceptorów** (mięśnie, stawy, ścięgna). Dotyczą czucia położenia, wibracji i czucia stereognostycznego.

Slajd 17-18: Droga rdzeniowo-opuszkowo-wzgórzowo-korowa (Czucie głębokie świadome)

- **I neuron:** komórka pseudojednobiegunowa zwoju międzykręgowego.
- **II neuron:** jądro smukłe i jądro klinowate (rdzeń przedłużony). Aksony tworzą wstęgę przyśrodkową.
- **III neuron:** jądro brzuszne tylnoboczne wzgórza (podkorowy ośrodek czucia).
- **IV neuron:** kora zakrętu zaśrodkowego płata ciemieniowego (oraz tylna część płacika okołosrodkowego) – korowy ośrodek czucia.

Slajd 19: Droga rdzeniowo-wzgórzowo-korowa (Czucie powierzchowne)

- **I neuron:** komórka pseudojednobiegunowa zwoju międzykręgowego.
- **II neuron:** jądro własne rogu tylnego rdzenia. Akson krzyżuje się w obrębie rdzenia kręgowego.
- **III neuron:** jądro brzuszne tylnoboczne wzgórza (podkorowy ośrodek czucia).
- **IV neuron:** kora zakrętu zaśrodkowego płata ciemieniowego (oraz tylna część płacika okołosrodkowego) – korowy ośrodek czucia.

Slajd 20: Podział drogi rdzeniowo-wzgorzowo-korowej

- **W sznurze przednim:** droga rdzeniowo-wzgorzowa przednia (dotyk i ucisk).
- **W sznurze bocznym:** droga rdzeniowo-wzgorzowa boczna (ból, ciepło i zimno).

Slajd 21-23: Droga jądrowo-wzgorzowo-korowa (Nerwy czaszkowe)

- **I neuron:** zwoje czuciowe nerwów czaszkowych (VII, IX, X) oraz zwój trójdzielny (V).
- **II neuron:** jądra czuciowe nerwów czaszkowych (V: jądro śródmózgowiowe, główne i rdzeniowe; VII, IX, X: jądro pasma samotnego).
- **III neuron:** jądro brzuszne tylnopryśrodkowe wzgorza.
- **IV neuron:** kora zakrętu zaśrodkowego płata ciemieniowego – korowy ośrodek czucia.

Slajd 24-25: Czucie głębokie nieświadome (Drogi do mózdzku)

- Drogi rdzeniowo-mózdkowe (przednia i tylna): 2-neuronowe (II neuron znajduje się w jądrach rdzenia kręgowego, kończą się w korze mózdzku).

Slajd 26: Pęczki podłużne

- **Pęczek podłużny grzbietowy:** łączy wszystkie jądra autonomiczne pnia mózgu i rdzenia kręgowego.
- **Pęczek podłużny przyśrodkowy:** koordynacja ruchów gałek ocznych z ruchami głowy i szyi.

Slajd 27: Opony mózgu i rdzenia

- **Opony:** naczyniowa, pajęczka, twarda.
- **Przestrzenie:**
 1. podpajęczynówkowa (płyn mózgowo-rdzeniowy)
 2. podtwardówkowa
 3. nadtwardówkowa

Slajd 28: Drogi zmysłowe i narządy zmysłów

1. Wzrokowa, 2. Słuchowa, 3. Równowagi, 4. Smakowa, 5. Węchowa.

Slajd 29: Zmysł wzroku (receptory)

- Receptory: **pręciki i czopki** (wyspecjalizowane komórki zmysłowe w siatkówce, pełniące funkcję fotoreceptorów i stanowiące I neuron drogi wzrokowej).

Slajd 30: Siatkówka (warstwy)

- Siatkówka albo warstwa nerwowa – części: **wzrokowa** i „ślepa”.

Slajd 31: Siatkówka (plamka)

- Plamka (żółta) – przewaga czopków, dołek środkowy – wyłącznie czopki (miejsce najostrzejszego widzenia).
- Czopki: widzenie dzienne, kolorowe, precyzyjne.

Slajd 32: Siatkówka (pręciki)

- Widzenie przy słabym świetle (czarno-białe), wrażliwe na ruch, postrzeganie konturów.

Slajd 33: Tarcza nerwu wzrokowego

- Tarcza nerwu wzrokowego (brak receptorów – plamka ślepa).
- Zbierają się tu włókna nerwowe tworzące nerw wzrokowy.

Slajd 34: Warstwa naczyniowa

- Warstwa naczyniowa (3 części): naczyniówka, ciało rzęskowe, tęczówka.

Slajd 35: Budowa naczyniówki i ciała rzęskowego

- Naczyniówka pokrywa siatkówkę. Ciało rzęskowe (pierścieniowate, trójkątne w przekroju) zawiera mięsień rzęskowy (akomodacja). Tęczówka zawiera źrenicę.

Slajd 36: Tęczówka

- Mięśnie tęczówki: zwieracz i rozwieracz źrenicy (mięśnie gładkie, adaptacja oka).

Slajd 37: Warstwa włóknista

- Warstwa włóknista: twardówka i rogówka.

Slajd 38: Rogówka i twardówka

- Rogówka: przezroczysta, załamuje światło, silnie unerwiona bólowo.
- Twardówka: nieprzezroczysta, przyczep mięśni poruszających gałkę.

Slajd 39: Spojówka i kanał Schlemma

- Spojówka pokrywa twardówkę. Zatoka żylna twardówki (kanał Schlemma) na granicy z rogówką.

Slajd 40: Ciecz wodnista

- Wypełnia **komorę tylną oraz komorę przednią** gałki ocznej.
- Krążenie: produkcja w ciele rzęskowym -> tylna komora -> źrenica -> przednia komora -> kąt tęczówkowo-rogówkowy (przestrzeń Fontany) -> zatoka żylna twardówki (kanał Schlemma) -> żyły wodne.

Slajd 41: Impuls wzrokowy

- Receptor -> dwubiegunowe -> zwojowe (nerw II) -> skrzyżowanie wzrokowe (krzyżują się włókna z części przyśrodkowych siatkówki) -> pasma wzrokowe -> ciała kolankowate boczne -> promienistości wzrokowe -> płaty potyliczne.

Slajd 42: Droga wzrokowa (neurony)

- I neuron: dwubiegunowe. II: zwojowe. III: jądro ciała kolankowatego bocznego. IV: kora płata potylicznego (wokół bruzdy ostrogowej).

Slajd 43: Zmysły słuchu i równowagi

- Receptory w uchu wewnętrznym (**błędniku**). Narząd słuchu obejmuje także ucho zewnętrzne i środkowe.

Slajd 44: Ucho zewnętrzne

- Małżowina uszna, przewód słuchowy zewnętrzny. Oddzielony od środkowego błoną bębenkową.

Slajd 45: Ucho środkowe

- Jama bębenkowa, trąbka słuchowa, jama i komórki sutkowe.

Slajd 46: Trąbka słuchowa i jama bębenkowa

- Trąbka wyrównuje ciśnienie. Jama bębenkowa: dwuwklęsta soczewka w kości skroniowej.

Slajd 47: Kosteczki słuchowe

- Młoteczek, kowadełko, strzemiączko.
- Mechanizm: błona bębenkowa -> młoteczek -> kowadełko -> strzemiączko -> okienko owalne.

Slajd 48: Błędnik kostny

- Ślimak, przedsionek, 3 kanały półkoliste.

Slajd 49: Błędnik błoniasty

- **Skład:** przewody półkoliste, łagiewka, woreczek oraz **przewód ślimakowy**.
- Wypełniony śródchłonką (wewnątrz), a od błędnika kostnego oddziela go przychłonka.
- **Receptory:** płamki w łagiewce i woreczku (równowaga statyczna, przyspieszenie liniowe), grzebień bańkowy w przewodach półkolistych (równowaga dynamiczna, przyspieszenie kątowe) oraz narząd Cortiego w przewodzie ślimakowym (słuch).

Slajd 50: Ślimak (budowa)

- Wrzecionko, kanał spiralny (owija się 2,5 - 2,75 razy).

Slajd 51: Ślimak (wnętrze)

- Schody przedsionka, schody bębena (przychłonka), przewód ślimakowy (śródcłonka). Błona podstawna zawiera narząd spiralny Cortiego.

Slajd 52: Narząd Cortiego

- Generowanie impulsu -> dendryty zwoju spiralnego ślimaka -> nerw ślimakowy (VIII).

Slajd 53: Droga słuchowa (droga wieloneuronowa: 4-5 stacji)

- **Przebieg drogi słuchowej:**
 - **I neuron:** komórki dwubiegunowe zwoju spiralnego ślimaka.
 - **II neuron:** jądra ślimakowe brzuszne i grzbietowe (na granicy mostu i rdzenia przedłużonego).
 - **III neuron:** jądro wzgórka dolnego w śródmózgowiu (część włókien przełącza się wcześniej w jądrach ciała czworobocznego lub oliwce górnej).
 - **IV neuron:** jądro ciała kolankowatego przyśrodkowego (zawzgórze).
 - **Ośrodek korowy:** kora zakrętów skroniowych poprzecznych Heschla.

Slajd 54: Droga równowagi (neurony)

- **Droga do kory mózgu (świadome czucie położenia):**
 - **I neuron:** zwój przedsionkowy.
 - **II neuron:** jądra przedsionkowe (w pniu mózgu).
 - **III neuron:** jądro brzuszne tylnopiętrowe wzgórza.
 - **IV neuron:** kora mózgu (m.in. zakręt zaśrodkowy, płat skroniowy).
- **Droga do mózdzku (nieświadoma/odruchowa):**
 - **I neuron:** zwój przedsionkowy.
 - **II neuron:** jądra przedsionkowe (wnętrze pnia mózgu).
 - **III neuron:** kora mózdzku (płat grudkowo-kłaczkowy) i jądro wierzchu.